

JIS

Jornada de
Integração à Saúde

**Da informação para ação e monitoramento
das Políticas Públicas de Saúde.**

Anais da I Jornada de Integração à Saúde (JIS)

**V.1 2024:
Suplemento 01:
ISSN 2675-0287**

ÍNDICE

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE APENDICECTOMIAS A CÉU ABERTO E LAPAROSCÓPICA EM REGIÕES BRASILEIRAS E SUA CORRELAÇÃO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR.....	5
CONDIÇÃO FÍSICA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS QUE VIVEM COM DIABETES MELLITUS TIPO 2	6
CORRELAÇÃO ENTRE TOXOPLASMOSE E ESQUIZOFRENIA: REVISÃO INTEGRATIVA	8
ÍNDICE DE HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	10
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM GOIÁS DE 2018 A 2022	11
A EFICÁCIA A LONGO PRAZO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO REFRACTÁRIA	13
A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	14
A INCIDÊNCIA DE CIRURGIAS BARIÁTRICAS REALIZADAS NO BRASIL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).....	15
A OBESIDADE COMO FATOR DE DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA.....	16
ANÁLISE DA VACINAÇÃO CONTRA HPV NO PERÍODO DE 2018 A 2022 E AS PERSPECTIVAS SOBRE OS RISCOS NA QUEDA DE ADESÃO À IMUNIZAÇÃO.....	17
ANÁLISE SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO EM UM PERÍODO DE QUATRO ANOS	19
AS ATIVIDADES LABORAIS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR.....	21
CIGARROS ELETRÔNICOS: UM MAL DISFARÇADO PELO ODOR E PELA FALTA DE INFORMAÇÃO.....	23
COMBATE ÀS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) POR MEIO DA ASSEPSIA DAS MÃOS E DE CELULARES.	24
DECLÍNIOS COGNITIVOS LEVES NO ENVELHECIMENTO POR DISFUNCIONALIDADE DA INTERAÇÃO COLINÉRGICA MUSCARÍNICA.....	26

DESAFIOS DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR E INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	27
DESENVOLVIMENTO DE SIMULADORES REALÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL	28
DOENÇA DE FABRY: UM DIAGNÓSTICO QUE OS MÉDICOS PRECISAM CONHECER.....	29
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA COMO FATOR DE RISCO INDEPENDENTE PARA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: MECANISMO, PREVENÇÃO E PROGNÓSTICO.....	30
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE PARA MULHERES DIANTE DO INDICADOR DE DESEMPENHO 4 DO PROGRAMA PREVINE BRASIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	32
EFEITOS TERAPÊUTICOS E MECANISMOS DE AÇÃO DE TÉCNICAS DE TERAPIA MANUAL: UMA REVISÃO NARRATIVA.....	34
EXERCÍCIO FÍSICO COMO FORMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA.....	36
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGROTÓXICOS AUMENTA O RISCO DE AUTOIMUNIDADE E DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE	37
GAMIFICAÇÃO COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE IMAGENOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	39
IMPACTOS DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NO DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.....	41
IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA COMO COADJUVANTE TERAPÊUTICO NA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: REVISÃO DE LITERATURA.....	42
INTERNAÇÕES POR CISTITE NO BRASIL: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 2019 A 2023.....	43
LESÃO DE ASSOALHO PÉLVICO EM MULHER SECUNDÍPARA DURANTE PARTO NORMAL: RELATO DE CASO.....	44
MECANISMOS DE AÇÃO DA TERAPIA MANUAL: UMA VISÃO GERAL.....	45
MORTALIDADE PÓS NATAL NO CONTEXTO DE GOIÁS E DO BRASIL.....	46
ÓBITOS INFANTIS POR CAUSAS EVITÁVEIS NO BRASIL EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS NO PERÍODO DE 2018 A 2022.....	47

ÓBITOS POR SEPSE NEONATAL EM GOIÁS NO PERÍODO DE 2019 A 2022....	48
PANORAMA SOCIAL E ASSISTENCIAL DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM 2013 E EM 2023 NO ESTADO DE GOIÁS E NO MUNICÍPIO DE JATAÍ: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA.....	49
PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A FALTA DO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS.....	50
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM JATAÍ: UM RELATO DE CASO.....	51
PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PrEP): IMPLEMENTAÇÃO E USO NO BRASIL.....	52
SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM SAÚDE NO ENSINO DO EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E DO TESTE DE PAPANICOLAOU: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	53
TERAPIA GENÉTICA: UMA NOVA PROMESSA NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.....	54
TESTE DO PEZINHO: A DESINFORMAÇÃO QUE CERCA GESTANTES E PUÉRPERAS.....	55
UMA ANÁLISE SOBRE A MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DE GOIÁS EM UM PERÍODO DE 20 ANOS.....	56
USO EXAGERADO DE MEDICAÇÃO ANTIDEPRESSIVA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO BRASIL.....	57
UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NO TREINAMENTO PRÉ-CIRÚRGICO: INOVAÇÃO E PERSPECTIVAS.....	58
A CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO DOIS.....	59

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE APENDICECTOMIAS A CÉU ABERTO E LAPAROSCÓPICA EM REGIÕES BRASILEIRAS E SUA CORRELAÇÃO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR

Miguel Paula da Cruz Neto¹; João Mário Alves Ferreira¹; Marco Toribio¹;
Tayane Souza Silva¹; Raíza Michelle Vidal Dos Santos².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus
Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médica Residente de Cirurgia Geral, Hospital Estadual de Urgências de
Goiás Dr. Valdemiro Cruz. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A apendicectomia é um procedimento cirúrgico no qual ocorre a exérese do apêndice, indicada em quadros de Apendicite Aguda. O risco de desenvolvimento da apendicite, durante a vida, varia de 5 a 20%. Possui incidência de aproximadamente 48 casos em 10.000 habitantes, sendo prioritária na segunda década de vida e no sexo masculino. Seu diagnóstico precoce é de extrema importância e a cirurgia é, tecnicamente, simples com baixa taxa de mortalidade, podendo ser feita a céu aberto ou por videolaparoscopia. Não há evidências de superioridades significativas quanto às complicações e à dor pós-operatória entre essas duas abordagens. **Objetivos:** Avaliar a incidência entre os procedimentos de Apendicectomia e Apendicectomia por Videolaparoscopia, bem como o tempo médio de permanência hospitalar, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. **Metodologia:** Realizou-se uma análise quantitativa de dados primários colhidos no sistema de informática do sistema único de saúde DATASUS. No site TabNet, na aba de "Assistência em Saúde", selecionou-se "Produção Hospitalar (SIH/SUS)" e, em sequência, "Dados Consolidados AIH (RD), por local de internação, a partir de 2008". Selecionou-se as internações de "0407020039 APENDICECTOMIA" e "0407020047 APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA", bem como a média de permanência em virtude desses procedimentos. **Resultados:** Após análise quantitativa dos dados, encontrou-se um total de 24.911 procedimentos de apendicectomia videolaparoscópica, sendo 6,05% realizado na região Centro-Oeste. Quanto ao tempo médio de permanência hospitalar, obteve-se uma média de 2,8 dias no âmbito nacional, e 2,9 dias para a região Centro-Oeste. Em contrapartida, para a apendicectomia a céu aberto, o número total de procedimentos encontrados foi de 211.100, sendo que a região Centro-Oeste realizou 10,6% dessas cirurgias, o tempo médio de permanência foi de 3,1 dias no âmbito nacional e de 2,9 dias nessa região do país. **Conclusão:** A região Centro-Oeste ainda realiza predominantemente a apendicectomia a céu aberto, o que pode sugerir a falta de infraestrutura adequada para realização de técnicas menos invasivas, bem como a não escolha frequente por parte dos cirurgiões. Quanto ao tempo de permanência hospitalar, observa-se média de dias de internação brevemente maior para a cirurgia a céu aberto, sendo a escolha dessa técnica cirúrgica preferencial em casos de maior comprometimento e agravamento do paciente.

Palavras-chave: Apendicectomia; Epidemiologia; Procedimentos Cirúrgicos Minimamente Invasivos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se Aplica.

Fonte financiadora: Não se Aplica.

CONDIÇÃO FÍSICA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS QUE VIVEM COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Daniela Baquiega Pessoa¹; Débora Vanessa Santos Dias Costa²; Eduardo Vingnoto Fernandes³ David Michel de Oliveira⁴.

¹Discente do Programa de Mestrado em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do Instituto de Biociência (IB), Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

⁴Docente do curso de Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA), Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: O Diabetes *Mellitus* Tipo 2 (DM2) é caracterizado por resistência à insulina e/ou uma deficiência relativa de sua ação, e fortemente associada ao estilo de vida sedentário e obesidade. Por outro lado, a prática regular de exercícios físicos e adoção de hábitos saudáveis ajuda na prevenção e controle do DM2. **Objetivo:** Avaliar a condição física e mensurar a capacidade funcional de idosos que vivem com DM2. **Método:** estudo descritivo transversal, realizado em um ambulatório de especialidades em Jataí. A amostra foi composta por 35 pacientes com DM2, com idade ≥ 60 anos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram aplicados pelos pesquisadores os seguintes questionários: perfil sociodemográfico; *Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)*; para estratificação de risco cardiovascular e o nível de atividade física foi classificado pelo *International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)*. Para medidas antropométrico mensurou-se a massa corporal e a estatura, e calculou-se o índice de massa corpórea (IMC). Para capacidade funcional aplicou-se o teste de caminhada de 6 minutos (TC6); o teste de “Sentar e Alcançar” para avaliar a flexibilidade e “teste de sentar e levantar” para membros inferiores e “flexão do antebraço” para membros superiores. **Resultados:** predominou o sexo feminino (62,8%), idade de 63.2 ± 8.6 , anos, cor preta (57,1%), casadas (60%), com ensino fundamental incompleto (62,9%), e tempo de diagnóstico de 18.2 ± 9.1 anos. A maioria (91,4%) foi classificada pelo PAR-Q como inapta para realizar programa de exercícios, e classificados como insuficientemente ativos pelo IPAQ (85,7%), foram classificados pelo IMC acima dos valores de referência 31.6 ± 6.4 . O IMC está acima dos valores de referência, 31.6 ± 6.4 . Sobre a capacidade funcional; no TC6 foi percorrido $195,5 \pm 168,1$ distância/metros; no teste de “Sentar e Alcançar” $9,7 \pm 9,9$ cm ; “teste de sentar e levantar” ($7,1 \pm 6,1$) repetições e “flexão do antebraço” $12,1 \pm 7,4$ repetições, em todos os testes os idosos foram classificados abaixo dos valores de referência. **Conclusão:** A população foi classificada inapta, insuficientemente ativa,

com IMC elevado, indicando obesidade, considerada com baixa condição física. Os resultados dos testes de capacidade funcional demonstraram um desempenho inferior aos valores de referência, indicando limitação funcional significativa dos pacientes idosos e portadores de DM2.

Palavras-chave: Aptidão física, Diabetes Mellitus, Programa de Atenção à Saúde do Idoso.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: CAEE: 39043120.1.0000.8155. Parecer nº 4.619.135.

Fonte financiadora: Cnpq/U

CORRELAÇÃO ENTRE TOXOPLASMOSE E ESQUIZOFRENIA: REVISÃO INTEGRATIVA

Isabela Rubio de Souza¹; Augusto Vicentini Cunha¹; Péter Carvalho Antunes¹; Samyra Myrelle Dantas dos Santos²; Sandra Maria Alkmin Oliveira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose com alta prevalência global, adquirida pela ingestão de oocistos ou cistos teciduais de *Toxoplasma gondii*. A infecção latente é persistente, resistente a medicamentos e pode causar alterações neurobiológicas. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, caracterizado por distorções do pensamento, da percepção, fala desorganizada e sintomas negativos, que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta. Estudos sugerem uma possível ligação entre os dois quadros. **Objetivos:** Analisar a correlação atual entre toxoplasmose e esquizofrenia. **Metodologia:** Revisão integrativa com a seguinte pergunta norteadora: “Qual a relação da toxoplasmose crônica no desenvolvimento de esquizofrenia em pacientes infectados?”. As bases de dados consultadas foram PubMed, SciELO e Lilacs, com uso dos descritores: “Toxoplasmosis” OR “Toxoplasmosis, Cerebral” AND “Schizophrenia”. Critérios de inclusão: artigos gratuitos de 2019 a 2024 em qualquer idioma. Critérios de exclusão: textos duplicados, pagos, sem correspondência ao tema, dissertações, teses, relatos de caso e livros. A partir dos critérios empregados foram escolhidos 9 artigos dos 13 disponíveis. **Resultados:** Análises indicam maior soroprevalência da infecção em esquizofrênicos do que em controles. Na literatura consultada, o risco de esquizofrenia teve um *odds ratio* (OR) oscilando de 2,5 a 2,7 e a soropositividade para *T. gondii* em esquizofrênicos entre ORs de 1,56 a 1,93. Caso-controle aponta maior detecção de IgG anti-*T. gondii* em pacientes recém-diagnosticados com esquizofrenia, além de um quadro psiquiátrico mais tardio, o que sugere uma sutil alteração na instalação típica da doença quando associada à infecção. Alterações metabólicas no catabolismo das purinas e na acumulação de α -hidroxiglutarato podem apontar possível vínculo etiopatogênico entre a toxoplasmose e esquizofrenia. Avaliações de risco poligênico são eficazes em esquizofrênicos soronegativos, mas não em soropositivos, reforçando a teoria de que a toxoplasmose contribui para distúrbios psiquiátricos. **Conclusão:** De modo geral, os estudos mostram certa correlação entre infecção por *T. gondii* e esquizofrenia, porém, existem limitações e vieses nas metodologias aplicadas, como tamanho da amostra, a prevalência do parasita no espaço amostral e a diferença entre países.

Palavras-chaves: Esquizofrenia; Fatores de Risco; Toxoplasmose
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.

ÍNDICE DE HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Mateus Henrique Candido¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Eduarda Velasco Venceslencio¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A hiperglicemia de estresse é o aumento transitório da glicemia durante uma doença aguda, condição bastante comum em infartos agudos do miocárdio com e sem artérias coronárias obstruídas, sendo relacionada a pior prognóstico quando presente. **Objetivos:** Avaliar a relação entre hiperglicemia de estresse e infarto agudo do miocárdio. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e BVS. Foram utilizados os descritores “artérias coronárias” AND “hiperglicemia” AND “estresse”, presentes no título, resumo e assunto. Inclui-se artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, com a exclusão de livros, de documentos e de artigos que não correspondiam à temática. Foram analisados 6 artigos, dos quais 2 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, resultando em 4 artigos selecionados. **Resultados:** O índice de hiperglicemia de estresse (SHR) é calculado a partir da razão entre a glicemia aguda e a crônica, por meio da porcentagem da hemoglobina glicada. Estudos mostram que níveis elevados do SHR indicam pior prognóstico nos quadros de infarto do miocárdio com artérias não obstruídas, além de indicar um risco aumentado para eventos cardiovasculares maiores, como acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. A fisiopatologia do pior prognóstico nos casos de infarto agudo do miocárdio envolve a ativação do sistema neuroendócrino, a liberação de catecolaminas e citocinas, agravando a resposta inflamatória e aumentando o estresse oxidativo, fatores que contribuem para um estado pró-trombótico e induzem disfunção endotelial. As alterações citadas estão diretamente relacionadas a um tamanho aumentado do infarto sofrido, pior função cardíaca, arritmia cardíaca e maior risco de morte após um infarto. Por consequência, o controle rigoroso da glicemia durante o infarto agudo do miocárdio pode diminuir o processo inflamatório e contribuir para um melhor prognóstico. **Conclusão:** O cálculo do índice de hiperglicemia de estresse é um importante fator preditor de prognóstico em casos de infarto agudo do miocárdio, além de contribuir na estratificação de risco e guiar a conduta médica adequada.

Palavras-chave: Hiperglicemia; Infarto; Miocárdio.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM GOIÁS DE 2018 A 2022

Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹, Cleyton Brito de Sousa², Laura Vieira Pericole³, Luiz Filipe de Lima Caetano⁴, Matheus Passos de Moura⁵, Danielly Christine Vargas de Espindula Leite⁶

^{1,2,3,4,5}**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

⁶**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: Os eventos isquêmicos cardiovasculares configuram a principal causa de mortalidade no estado de Goiás e em todo o país, com destaque para o infarto agudo do miocárdio (IAM). Dada a importância dessa temática, faz-se necessário compreender a perspectiva epidemiológica que caracteriza a mortalidade por IAM em Goiás de modo a definir o perfil de pacientes sob maior risco para promoção de esquemas preventivos mais eficazes. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico das mortes por infarto agudo do miocárdio em Goiás, nos anos de 2018 a 2022. **Metodologia:** Este estudo é um levantamento epidemiológico descritivo, embasado em dados de mortalidade por infarto agudo do miocárdio notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM/SUS) no período de 2018 a 2022, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados:** Evidenciou-se que, no período estipulado, ocorreram 13.990 mortes por IAM no estado de Goiás. Desse total, a distribuição da mortalidade entre os anos foi relativamente equilibrada com 3.118 mortes no ano de 2022; 3.068, em 2021; 2.536, em 2020; 2.611, em 2019; e 2.657, em 2018. Dentre as notificações de infarto agudo do miocárdio com desfecho fatal, prevalecem mortes entre os homens (8.912 óbitos), equivalendo a 63,7% dos casos. Contudo, vale destacar que a população feminina tem índices gradativamente crescentes no que se refere à mortalidade por IAM, somando 5.078 óbitos nos últimos cinco anos. Em relação a distribuição etária, há prevalência significativamente maior entre a população com mais de 60 anos, perfazendo 10.145 óbitos (72,5% da mortalidade total). Ainda em relação à idade, a faixa etária de 20 a 29 anos apresentou 51 óbitos por IAM registrados; 300 casos entre 30 e 39 anos; 1.083 óbitos entre 40 e 49 anos e 2.393 mortes entre 50 a 59 anos. Numa análise inter-regional, a região goiana com maior índice de mortalidade por IAM é a macrorregião Centro-Oeste, que abrange 26 cidades do estado, incluindo Goiânia, com cerca de 31,9% das mortes por infarto em Goiás no período estipulado. **Conclusões:** Diante deste levantamento, fica evidente a grande prevalência de infarto agudo do miocárdio no estado. Logo, este estudo constata a importância de se priorizar campanhas preventivas e medidas para melhor atendimento à população em risco, sobretudo, homens acima de 60 anos – perfil comprovadamente mais suscetível à morte por infarto no contexto epidemiológico analisado.

Palavras-chave: Epidemiologia; Infarto Agudo do Miocárdio; Mortalidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.

A EFICÁCIA A LONGO PRAZO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO REFRACTÁRIA

Isabela Dias Cruvinel¹; Ana Emilia Carvalho de Paula²; Tiago Sanches Zocolaro³;
Pedro de Paiva Moura⁴; Ana Paula da Silva Perez⁵

^{1,2,3,4}**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.**

Jataí, GO, Brasil.

⁵**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma tecnologia de neuromodulação emergente na psiquiatria, por propor um mecanismo de ação similar, porém sem a perda de funções cognitivas observadas na eletroconvulsoterapia (ECT). Consiste na indução de pulsos de correntes elétricas em regiões superficiais do córtex cerebral, sendo a EMT repetitiva na região dorsolateral do córtex pré-frontal, com o intuito de atingir neurônios terminados por receptores de GABA. Resultando na alteração da plasticidade sináptica, a potenciação/depressão de longo prazo da transmissão sináptica excitatória, e a sincronização da atividade neural acometida pela depressão. Tal potencial terapêutico requer observação quanto a durabilidade deste, para o desenvolvimento de um prognóstico acurado e tratamento eficiente. **Objetivos:** Descrever a eficácia das diferentes aplicações da EMT no tratamento da depressão refratária, sobretudo no que diz respeito à efetividade e à manutenção desses tratamentos a longo prazo. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizando-se as bases de dados *PubMed* e *ScienceDirect*, para a seleção de dados a respeito da evolução da depressão unipolar sob a atuação da EMT I. Os descritores em inglês e combinações destes selecionados para a realização da pesquisa foram: “EMT”, “TMS”, “depression”, “treatment-resistant”, “long-term”, “efficacy”. **Resultados:** Foram analisados 30 artigos científicos, observando-se a escassez de dados sobre a durabilidade da EMT para um período maior que 16 semanas e sem tratamentos periódicos ou aleatórios para manutenção. Com o auxílio destes, a taxa de remissão em relação ao término do tratamento planejado foi reduzida a 15,8%. O efeito antidepressivo teve maior sustentação em pacientes não-psicóticos, com uso adjunto de fármacos, e com transtorno de menor severidade. **Conclusão:** A segurança e eficácia do tratamento é crescentemente documentada, porém seus efeitos a longo prazo e protocolos para sua otimização no que dizem respeito à localização, frequência dos pulsos, e unilateralidade ou bilateralidade carecem de evidência e suporte teórico. Portanto, maior investigação é necessária para o aproveitamento ótimo dessa tecnologia no campo da saúde mental.

Palavras-chave: Depressão refratária, Estimulação magnética transcraniana, Plasticidade sináptica

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica

Fonte financiadora: Não consta.

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Paula Meneses Martins¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Carolina Cardoso Rodrigues¹; Gilmar José Torres¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: As práticas em grupo, enquanto ambientes de trocas, possibilitam diálogos que unem os indivíduos. Ao estabelecer laços que permitem o compartilhamento de angústias e de emoções, constrói-se um espaço de acolhimento que, em muitos casos, é o que o outro necessita. Esse processo de partilha de experiências beneficia sobretudo adolescentes, uma vez que essa fase da vida é marcada por questionamentos e incompreensões sobre sua identidade. Assim, ao serem ouvidos, estes jovens podem se sentir mais encorajados e dispostos a enfrentar as adversidades do cotidiano. **Objetivos:** Relatar a implementação de uma ação de extensão realizada pela Liga de Saúde Mental (LSM), destacando a importância de compartilhar conhecimentos adquiridos na universidade com a comunidade. **Relato da experiência:** A ação planejada pela LSM foi realizada com adolescentes de 11 a 16 anos no centro espírita Maria de Nazaré, em Jataí-GO. Primeiramente, todos se apresentaram e os acadêmicos introduziram o tema por meio de um vídeo lúdico reproduzido no data show, em seguida, a turma foi dividida em grupos, cada um contendo um integrante da LSM. Foi solicitada a escrita de emoções que afligiam os participantes para serem compartilhadas caso desejassem ou apenas descartados como forma de desabafo. Para a surpresa dos discentes, diversos adolescentes optaram por compartilhar suas angústias, que incluíam desde desavenças na escola até agressões e abusos em casa. O discente responsável por cada grupo tinha o papel de acolher e conduzir o diálogo de forma a assegurar o sigilo, evitar julgamentos das histórias relatadas e apaziguar eventuais conflitos. Logo após, foi solicitado que eles escrevessem em outro papel o que gostariam de ouvir em momentos difíceis, para que, além de compartilhar com os outros colegas, pudessem ler essa mensagem acolhedora posteriormente. Ao final, os acadêmicos agradeceram o momento e se dispuseram a auxiliar no que fosse necessário. Ademais, foi discutido entre os discentes situações compartilhadas que mereciam maior atenção e acompanhamento de um psicólogo. **Conclusão:** Ações relacionadas à saúde mental que incluem compartilhamento de sentimentos são fundamentais na adolescência. Dessa forma, devem ser desenvolvidas com maior frequência para maior sensação de acolhimento, além de estabelecimento de um espaço seguro para denúncias de situações graves.

Palavras-chave: Saúde mental, Adolescência, Acolhimento.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.

A INCIDÊNCIA DE CIRURGIAS BARIÁTRICAS REALIZADAS NO BRASIL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹ ; Guilherme Braga Silva².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade afeta principalmente os setores sociais de baixa renda, tanto pela dificuldade de promover um estilo de vida saudável, quanto pelos percalços do sistema público de saúde. O SUS oferta a cirurgia bariátrica para pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) > 40 kg/m² ou > 35 kg/m² com comorbidades. Destacam-se como vantagens desse procedimento: maior expectativa de vida, remissão ou redução de comorbidades associadas, melhora de sintomas psíquicos e elevação da autoestima. No entanto, o SUS oferta menos de 10% das cirurgias realizadas no país, sendo que alguns estados não possuem serviços habilitados para bariátrica. **Objetivos:** Elucidar a taxa de incidência de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil pelo SUS. **Metodologia:** Foi realizada uma busca por dados referentes às principais técnicas de cirurgia bariátrica no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus), por meio do Tabnet, na aba Assistência à Saúde, destinada à Produção Ambulatorial a partir de 2008, por local de atendimento. Optou-se pela seleção de todas as regiões federativas do Brasil, com os procedimentos de Gastrectomia Total (0407010149), Gastrectomia Videolaparoscópica (0407010157), Gastroenteroanastomose (0407010165), Gastroplastia com Derivação Intestinal (0407010173) e Gastroplastia Vertical com Banda (0407010181). A pesquisa levou em conta um período de 25 meses, no intervalo de dezembro de 2021 a dezembro de 2023. **Resultados:** Observou-se um total de 12.274 procedimentos bariátricos realizados no período supracitado. Desses, ao comparar por unidade federativa, os valores percentuais obtidos foram: 2,01% na região Norte; 5,02% na região Nordeste; 57,38% na região Sudeste; 31,66% na região Sul; 3,91% na região Centro-Oeste. **Conclusão:** Evidencia-se, portanto, um grau de disparidade na realização de cirurgias bariátricas pelo SUS nas unidades federativas do Brasil, de forma que há grande discrepância na realização desses procedimentos ao comparar as regiões Sudeste e Sul com as demais. Desse modo, ainda que a oferta de bariátricas pelo SUS tenha aumentado, nota-se a necessidade de promover um melhor delineamento e ajuste das políticas públicas, a fim de ofertar mais intervenções cirúrgicas para pacientes com obesidade que já tentaram tratar a doença por outros métodos e não conseguiram bons resultados. É notório que o número total de procedimentos realizados pode estar subestimado, haja vista os dados inseridos no DataSus estejam sujeitos a viés.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica; Obesidade; DataSus.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.

A OBESIDADE COMO FATOR DE DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Luiz Phelipe Augusto de Almeida¹; Brenner Teles dos Santos¹; Keven Nicacio Neiva¹; Thiago de Alarcão Filho¹; Ana Paula da Silva Perez².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade é caracterizada por um desequilíbrio metabólico entre alimentação e gasto energético, podendo atuar como um desregulador endócrino durante a gestação. Cabe pontuar que essa condição durante a gravidez é um fator significativo para desencadear alterações no controle hormonal, afetando a saúde materno-fetal. Nesse sentido, a obesidade gravídica pode gerar problemas na saúde da gestante, associada a complicações cardiometabólicas, placentárias, no parto e na saúde do neonato. Sendo assim, é crucial controlar o peso durante a gestação para evitar complicações e desfechos neonatais negativos. **Objetivos:** O objetivo deste resumo foi analisar a gravidade da obesidade durante o período pré-gestacional e gestacional e sua atuação como um desregulador endócrino, modificando a função do sistema endócrino e as possíveis complicações que podem surgir para a mãe e o feto. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizando-se as bases de dados Pubmed e Scielo. Para a pesquisa, foram utilizados os descritores “obesidade”, “gestação”, “gravidez” e “desreguladores endócrino”. Os artigos analisados estavam em língua inglesa e portuguesa e abrangeram estudos in vitro, em modelos animais e estudos epidemiológicos. Essas abordagens forneceram uma compreensão da saúde materna e obstétrica em diferentes contextos. **Resultados:** Foram revisados 9 artigos e estes mostraram que as gestantes com sobrepeso/obesidade enfrentam maior risco de complicações durante a gravidez, incluindo diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e síndrome hipertensiva. Além disso, essas gestantes apresentaram níveis elevados de leptina, colesterol LDL, glicemia e insulina, junto com menor HDL e pressão arterial mais alta no terceiro trimestre. Vale ressaltar que os neonatos apresentaram maior probabilidade de comprometimento da vitalidade das condições fisiológicas, como frequência cardíaca, respiração e tônus muscular no primeiro minuto de vida. **Conclusão:** Portanto, conclui-se que a obesidade gestacional atua como um desregulador endócrino, agindo no metabolismo da mãe, por meio de alterações hormonais que desencadeiam desequilíbrios corporais, causando sérios riscos para a saúde materno-fetal.

Palavras-chave: Desregulação endócrina; gestação; obesidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.

ANÁLISE DA VACINAÇÃO CONTRA HPV NO PERÍODO DE 2018 A 2022 E AS PERSPECTIVAS SOBRE OS RISCOS NA QUEDA DE ADESÃO À IMUNIZAÇÃO

Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹; Laura Vieira Perícole¹ Maitê Assis Rodrigues¹ Matheus Passos de Moura¹, Eduardo Beneti².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) se destaca como a mais eficaz profilaxia contra o câncer de colo uterino. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações prevê um esquema vacinal duplo destinado a meninas e meninos de 9 a 14 anos. A vacina mais utilizada é a quadrivalente (HPV4) com cobertura contra os quatro principais subtipos oncogênicos do HPV (6, 11, 16 e 18). Assim, evidencia-se a relevância em analisar o padrão de cobertura ao longo dos últimos anos e suas respectivas consequências no contexto da saúde nacional. **Objetivos:** Analisar a partir de dados epidemiológicos disponíveis no DataSUS, a cobertura vacinal brasileira contra o HPV no período de 2018 a 2022. **Metodologia:** Análise epidemiológica descritiva baseada em dados da aplicação de doses da vacina HPV quadrivalente nos anos de 2018 a 2022, obtidos pelo Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) disponíveis no DataSUS. **Resultados:** Quanto à cobertura vacinal do HPV, segundo dados do SI-PNI, nos anos de 2018 a 2022, foram aplicados 22.277.229 doses de HPV4, regionalmente distribuídas entre Sul (16,6%), Sudeste (39,5%), Centro-Oeste (7,75%), Norte (9,6%) e Nordeste (26,4%). Do total de doses aplicadas, 1.951.890 foram destinadas ao público feminino divididas em 6.333.088 na primeira dose, 5.473.550 na segunda dose e 145.252 na terceira dose - dose adicional restrita a situações especiais. Diante desses números, conclui-se que 859.530 meninas (13,5%) não completaram o esquema vacinal. Entre o público masculino, foram aplicadas 10.325.339 doses, sendo 5.640.981 em primeira dose, 4.603.151 em segunda dose e 81.207 em terceira dose. Assim, 18,3% dos meninos também apresentam vacinação incompleta. Complementarmente, a falta de adesão à vacina do HPV é marcante e reflete uma crescente onda de desinformação traduzida na queda do número de vacinações. Em termos quantitativos, observa-se que, em 2018, 5.101.106 jovens foram imunizados; enquanto que no ano de 2022, o número de vacinações foi de apenas 4.314.778, representando uma queda de 15,4% neste curto período de tempo analisado. **Conclusão:** A cobertura vacinal tem decrescido, com menor taxa de vacinações ao longo dos anos e aumento de esquemas vacinais incompletos. Consequentemente, os riscos decorrentes da infecção pelo HPV aumentam e podem repercutir em maior taxa de agravos a médio e longo prazo. Logo, ressalta-se a necessidade de campanhas de conscientização sobre o papel da vacina e desconstrução de preconceitos.

Palavras-chave: Epidemiologia; Papilomavirus Humano; Vacinas.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

ANÁLISE SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO EM UM PERÍODO DE QUATRO ANOS

Samara Ahmad Fayad Pires¹, Aline Rabelo Rodrigues¹, Anelize Klank¹, José Mário Smarjassi de Oliveira¹, Matheus Fernando Manzolli Balestero²

¹ **Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás**

² **Médico Neurocirurgião Pediátrico, docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo**

Introdução: A Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) ocorre quando o bebê ou a criança, menor de 5 anos, é sacudido violentamente, o que gera um movimento de chicote cervical. É pouco conhecida no meio pediátrico e, por isso, é considerada uma das causas de lesão traumática mais difíceis de diagnosticar. Além disso, o subdiagnóstico também ocorre, já que muitas vezes não há evidência externa óbvia de lesão ou sinal físico de violência. Tal ato classifica-se como abuso infantil, uma vez que é uma condição grave e potencialmente fatal por provocar lesões intracranianas (Machado, 2022). A SBS tem maior frequência em crianças com menos de dois anos de idade, ocorrendo majoritariamente antes do primeiro aniversário do bebê (AANS, 2024). **Objetivos:** Analisar a incidência da Síndrome do bebê sacudido, no período de quatro anos, de modo comparativo entre o sexo masculino e feminino. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico, observacional e quantitativo, no qual para a obtenção dos dados foi utilizado o sistema do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), na opção de morbidade Hospitalar do SUS, por local de internação, com a seleção pela opção de todas as regiões federativa. Nesse sentido, foi selecionada a lista de CID-10: "traumatismo intracraniano", "síndromes de maus tratos", com a faixa etária menores de 1 ano e de 1 a 4 anos, no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2024 (49 meses), aplicados para gênero masculino e feminino. **Resultados:** Houve um total de casos de 16809 para o gênero masculino e 12896 para o gênero feminino, delineando um cenário nacional que se traduz em 29705 casos. Quando comparados de modo federativo, os percentuais do gênero masculino foram: 6,5% Norte; 16,46% Nordeste; 32,3% Sudeste; 15,22% Sul; 6,1% Centro Oeste. Já as do gênero feminino foram: 11,8% Norte; 28,3% Nordeste; 55,68% Sudeste; 24,76% Sul e 9,7% Centro Oeste. **Conclusão:** Observa-se que os meninos são mais atingidos do que as meninas e que, levando-se em conta os dados da federação, o Sudeste, em ambos os gêneros, tem maior número de casos. Desse modo, o total de casos revela-se alto, apesar da hipótese sobre a existência de possíveis subnotificações devido à dificuldade no diagnóstico, o que reafirma a necessidade de conscientização dos cuidadores sobre a síndrome.

Palavras-chave: Lesão Cerebral, Maus-tratos, Síndrome do Bebê Sacudido.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

AS ATIVIDADES LABORAIS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR

Leonardo Ribeiro Viana¹; Julia Alves de Melo¹; Júlia Assis de Carvalho¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Milena dos Santos Marques¹; Nina Franco Luz².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um dos componentes da equipe de Saúde da Família (eSF) e detém papel fundamental na Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre suas atribuições estão: cadastrar todas as pessoas de sua microárea, nortear as famílias quanto os serviços públicos de saúde disponíveis e realizar visitas domiciliares periódicas aos indivíduos de maior vulnerabilidade, colaborando para uma formação continuada da população na educação em saúde. As Práticas de Integração, Ensino-Serviço-Comunidade (PIESC) nos cursos de Medicina, por sua vez, promovem a inserção do discente às atividades da eSF, dentre eles do ACS. **Objetivos:** Destacar o papel e a importância do ACS na APS através da descrição das atividades realizadas durante o PIESC 1, que teve campo de prática duas microáreas de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Jataí-GO. **Relato da Experiência:** Com o intuito de analisar núcleos familiares, escalar a vulnerabilidade e criar um projeto terapêutico singular, fomos acompanhados por uma ACS pela sua microárea, onde a sua presença se mostrou essencial, pois, seu vínculo pré-existente com a comunidade nos auxiliou na abordagem às famílias e na subsequente escolha de uma família e sua adesão à proposta. Após esse primeiro contato, realizamos um questionário a respeito das questões socioeconômicas e de saúde dos entrevistados que, em sua totalidade, tinham idade acima dos 60 anos. Nessa etapa, novamente a ACS se fez indispensável mencionando o histórico de doenças, de medicamentos, hábitos de vida e antecedentes familiares que os entrevistados não referiram, revelando grande conhecimento do cotidiano dessas famílias. Também observamos que as consultas médicas eram de conhecimento desse profissional, o qual, através das visitas periódicas nas famílias, relembra as datas de tais consultas e, posteriormente, supervisionava o cumprimento do tratamento. É importante frisar que, durante o processo do PIESC, a família que acompanhamos mudou de residência, e, devido a comunicação e cadastro feito pelas ACS, pudemos continuar o projeto terapêutico singular em outra microárea da mesma UBS. **Conclusão:** Possibilitou-se presenciar as várias atribuições das ACS. Fica claro o quão útil se faz o ACS inserido na APS. O vínculo criado com a comunidade através das visitas regulares agrega na adesão, supervisão e continuidade do tratamento proposto. Ademais, suas atividades laborais registram informações de suma importância para o atendimento integral na eSF.

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Comunidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

CIGARROS ELETRÔNICOS: UM MAL DISFARÇADO PELO ODOR E PELA FALTA DE INFORMAÇÃO

Luiz Filipe de Lima Caetano¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: Os dispositivos de vaporização, inseridos no mercado em 2007 com o intuito de auxiliar para a cessação tabágica, tornaram-se populares entre jovens e jovens adultos por causa de seus sabores atraentes e percepção de ausência de efeitos negativos à saúde. Entretanto, estão surgindo evidências de que o vaping pode introduzir altos níveis de produtos químicos perigosos no corpo e causar lesões vasculares e até morte. **Objetivo:** Avaliar os efeitos dos cigarros eletrônicos na saúde cardiovascular e como método de cessação tabágica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram utilizados os descritores: “Risco cardiovascular”, “cigarro eletrônico” e “adulto jovem”, em inglês e português, nas bases de dados Lilacs, PUBMED e Scielo. Foram incluídos artigos originais e meta-análises publicados entre 2019 e 2023. Excluiu-se estudos que não se encaixavam no objetivo proposto. Foram utilizados 3 artigos, em uma amostra de 17 artigos. **Resultados:** A partir dos resultados analisados observou-se que os cigarros eletrônicos (CE) não atingiram o objetivo de apoio à cessação do tabagismo e ainda ofereceram efeitos prejudiciais ao sistema cardiovascular e respiratório, assim como dependência química. Algumas referências apontam para um menor agrave à saúde relacionada ao CE do que com o uso de cigarro tradicional (CT), no entanto os dados mostraram relação direta entre a utilização de CE e acidente vascular encefálico, aumento da frequência cardíaca, estresse oxidativo, inflamação, aterosclerose e aumento da rigidez vascular, isso em proporção menor ou similar à de usuários de CT. **Conclusão:** A partir disso, nota-se que os cigarros eletrônicos afetam o bem-estar do indivíduo, sendo causadores de dependência e aumento do risco cardiovascular e respiratório, além do CE não beneficiar a cessação tabágica. Demonstrando, dessa forma, que apesar de se ter um comprometimento à saúde menor do que os gerados pelos cigarros combustíveis, os CE ainda constituem um risco à saúde cardiovascular. Outro ponto destacado é que a utilização de CE por jovens vem aumentando, assim, o consumo cada vez mais precoce acende um alerta, pois ainda não se sabe o real prejuízo que os cigarros eletrônicos podem causar no organismo. As doenças cardiovasculares são multifatoriais, sendo o estilo de vida um dos pontos de destaque para sua manifestação, logo atitudes que provoquem fragilidade do sistema mencionado, como o uso de dispositivos de vaporização, devem ser evitadas.

Palavras-chave: Cigarro Eletrônico; Dependência Química; Doenças Cardiovasculares.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

COMBATE ÀS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) POR MEIO DA ASSEPSIA DAS MÃOS E DE CELULARES.

Eduarda Velasco Venceslencio¹, Mateus Henrique Candido¹, Mariana Bodini Angeloni².

¹ Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

² Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: As IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) estão presentes em todo o mundo e são causa de complicações e de mortes, principalmente em hospitais. Sabe-se, no entanto, que cuidados preventivos quanto à ocorrência das IRAS é fator crucial para minimizar a incidência e a prevalência dessas infecções. Estima-se que, no Brasil, a taxa de infecções hospitalares atinja 14% das internações, sendo o recomendado pela OMS apenas 5%, evidenciando que as IRAS representam um importante problema de saúde no país. **Objetivos:** Evidenciar a importância da correta higienização e assepsia nos ambientes de saúde, a fim de diminuir a ocorrência das IRAS. **Relato de experiência:** Foram colhidas amostras das mãos de uma discente do curso de medicina durante uma aula prática no laboratório multiusuário do prédio do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) antes da assepsia e após a assepsia, além da coleta de amostra da tela de um celular sem assepsia. As amostras foram, por meio de swabs estéreis, aplicadas em movimentos unidirecionais e cultivadas em meio de cultura. Após a realização de cultura microbiana durante 7 dias, observou-se o crescimento de unidades formadoras de colônia de duas bactérias gram positivas diferentes: *Micrococcus* spp e *Staphylococcus* spp. As bactérias foram identificadas nas três amostras diferentes, inclusive naquelas provenientes de mãos lavadas, apesar de, nesses casos, ter tido uma redução da quantidade de unidades formadoras de colônias. **Conclusão:** Os telefones celulares são usados de forma ampla e em diversos locais atualmente. No que diz respeito aos ambientes de saúde, percebe-se que o uso desses objetos pode aumentar a transmissão de microrganismos, visto que estes podem estar colonizados por bactérias. Ademais, o crescimento de colônias de bactérias mesmo após a lavagem das mãos evidencia a importância da utilização do método correto na assepsia das mãos, principalmente no que tange ao ambiente hospitalar. Consoante à Anvisa, não existe correlação direta entre resistência bacteriana a antimicrobianos e resistência a antissépticos, ou seja, mesmo as bactérias resistentes aos antimicrobianos são sensíveis a antissépticos, fazendo com que uma simples lavagem correta de mãos seja capaz de evitar infecções graves. Ficando assim evidente a importância da assepsia das mãos e de objetos utilizados em ambientes de saúde, prática efetiva em diminuir a taxa de infecções não desejadas e suas complicações.

Palavras-chave: Assepsia; Higiene; PCIH.
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.
Fonte financiadora: Não se aplica.

DECLÍNIOS COGNITIVOS LEVES NO ENVELHECIMENTO POR DISFUNCIONALIDADE DA INTERAÇÃO COLINÉRGICA MUSCARÍNICA

Felipe Fernandes de Brito¹; Bianca de Azevedo de Palma e Ferreira¹; Isabela de Souza Barros¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A interação colinérgica-muscarínica é responsável pela função cognitiva (atenção, memória, função executiva, linguagem, capacidades visuoespaciais). No processo de envelhecimento do sistema nervoso central ocorre a inativação dos receptores muscarínicos, pela redução das células nervosas. Isso afeta a neurotransmissão sináptica, acarretando em uma redução da capacidade cognitiva. Assim, pode-se associar a disfuncionalidade da interação colinérgica-muscarínica ao declínio dessas habilidades. **Objetivo:** Analisar a relação entre o envelhecimento das sinapses nervosas ao desenvolvimento dos transtornos cognitivos maiores. **Métodos:** A revisão incluiu buscas nas bases de dados "SciELO", "PubMed" e "BVS" utilizando os descritores "Acetilcolina", "Envelhecimento neural" e "Receptores muscarínicos". Foram selecionados artigos publicados entre 2010 a 2024, em língua portuguesa, espanhola e inglesa. Dessa maneira, de 22 trabalhos encontrados, foram selecionados 8, para a elaboração desta revisão. **Resultados:** No envelhecimento do sistema nervoso central ocorre um processo denominado hipotrofia neural, que consiste na perda contínua de neurônios que leva à disfunção do sistema nervoso e a doenças neurodegenerativas. Os neurotransmissores colinérgicos juntamente com seus receptores são afetados na senilidade, e devido ao fato de a interação colinérgica-muscarínica ser responsável por grande parte das funções cognitivas, a inativação dos receptores muscarínicos, associa-se com a gênese dos transtornos neurocognitivos maiores. Com isso, terapias farmacológicas foram desenvolvidas para retardar o avanço das doenças. Os inibidores da colinesterase inibem a enzima Acetilcolinesterase (ChE) e aumentam a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, assim há melhora dos sintomas e progressão mais lenta da doença. **Conclusão:** O processo de envelhecimento promove um declínio cognitivo por disfuncionalidade da interação colinérgica muscarínica, uma vez que há a perda progressiva de neurônios e redução do volume cerebral, que gera prejuízo nas capacidades cognitivas em todos os seus domínios. Os inibidores da colinesterase constituem uma opção farmacológica eficiente para o controle de sintomas e avanço de patologias. De forma modesta, esses fármacos contribuem com uma melhora da qualidade de vida dos pacientes, melhorando o desempenho cognitivo, prolongando autonomia, reduzindo riscos e retardando o desenvolvimento do processo demencial.

Palavras chaves: Acetilcolina; Envelhecimento neural; Receptores muscarínicos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DESAFIOS DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR E INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Cecília Müller Wodzik¹; Natane Barbosa Barcelos².

**Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.**

**Docente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: O trabalho multidisciplinar é descrito como a prática profissional que interliga diferentes conhecimentos sem que exista convergência de informações para a qualificação de um objetivo em específico. Dessa forma, a educação verticalizada no ambiente de promoção à saúde é contraposta pelo exercício da interdisciplinaridade, uma vez que o domínio do ensino tradicionalista e, estritamente, hierárquico é desestimulado nos serviços de saúde pela existência de equipes multifacetadas. No entanto, mesmo com diversos níveis de organização é necessário observar os desafios gerados pelos resquícios do desempenho unidirecional que ainda reverberam em um modelo de formação enrijecido.

Objetivo: Foi realizar uma revisão sistemática indexada nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed/Medline) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 2019 e 2024, nos idiomas português e inglês, visando buscar evidências sobre a relação entre os desafios do trabalho em saúde e a construção de bases de estudos mais interligadas com profissionais qualificados. **Metodologia:** Como estratégia de busca foi utilizada a combinação dos descritores “Trabalho coletivo” e “Equipe multidisciplinar”. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 297 artigos, dos quais 7 foram selecionados segundo os critérios de inclusão, leitura dos títulos, resumos, e, por fim, leitura do artigo na íntegra. Vale ressaltar, que a pergunta norteadora que conduziu a presente revisão foi respondida, uma vez que as evidências apontam a relativização dos aspectos multidisciplinar e interdisciplinar na capacitação de profissionais da área da saúde. **Resultados:** Sendo assim, dos 7 artigos analisados para a execução da presente revisão, verificou-se um estudo direcionado às questões de trabalho coletivo entre o pessoal em saúde, situação que revela os desafios de inclusão da forma de comunicação entre os membros, dificuldade de diagnóstico e acolhimento ao paciente, sobrecarga no trabalho e predomínio do clima de insegurança quando a ausência de interação profissional e a presença de lideranças excessivas dominam o meio de atuação. **Conclusão:** Logo, conclui-se que ainda existem desafios mútuos a serem superados diante da problemática exposta, mesmo prevalecendo a escassez de estudos de alto nível de evidência, tais como os ensaios clínicos. Entretanto, a dificuldade de integração profissional no meio de trabalho continua desafiador e demanda métodos que bloqueiem sua proliferação.

Palavras-chave: multidisciplinaridade, profissionais da saúde, trabalho coletivo.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DESENVOLVIMENTO DE SIMULADORES REALÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL

Thiago Ferreira dos Santos¹; Antônio César Costa Araujo¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Matheus Felipe de Oliveira¹; Olavo Wesley Alves Torres da Silva¹; Thiago André Carreo Costa².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O ensino na área da saúde, seja humana ou animal, pode ser considerado desafiador quanto a disponibilidade de acesso a peças anatômicas e ao campo de prática. Sabe-se que é imprescindível que alunos em formação tenham acesso e contato direto a um cenário de prática amplo e diversos pois, sem isso, a qualidade da formação dos profissionais de saúde é afetada negativamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem 2,6 milhões de pessoas por ano no mundo por imperícia ou imprudência médica. Diante disso, o uso de simuladores na formação de profissionais de saúde torna-se uma ferramenta útil e que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho foi criar simuladores realísticos (animal e humano) que mimetizam situações clínicas normais (fisiológicas) e de enfermidades que possam dar suporte na realização de atividades práticas acadêmicas, com ênfase nos sistemas respiratório e cardiovascular. **Metodologia:** Inicialmente, considerando os sistemas respiratório e cardiovascular, foi realizado um levantamento de requisitos técnicos e de equipamentos para a construção dos simuladores. Em seguida por meio de técnicas de fabricação digital, robótica, impressão 3D, corte, gravação a laser e, utilizando materiais como balão de látex, componentes eletrônicos, Shields, adaptadores, plataforma programável de prototipagem eletrônica e hardware livre, etc., foi construído o simulador realístico. Ao final, foi integralizado os diferentes dispositivos eletrônicos que passaram a serem controlados por software programado em linguagem C++, de modo a permitirem a simulação tanto de situações fisiológicas quanto de enfermidades. **Resultados:** Atualmente os simuladores realísticos estão construídos como protótipos funcionais e já é possível mimetizar a temperatura corporal (normotermia, hipotermia ou febre), os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e o pulso femoral. Tais funcionalidades permitem a simulação realística da auscultação cardíaca e da aferição da temperatura, dos movimentos respiratórios, e do pulso palpável. **Conclusão:** Conclui-se com este trabalho que é possível desenvolver simuladores realísticos a partir de componentes e materiais de relativo fácil acesso, fato que pode ampliar as possibilidades da utilização destes dispositivos como adjuvantes no processo de formação de profissionais da saúde, sem, no entanto, aumentar a demanda pelo uso de seres humanos e/ou animais em atividades práticas de ensino.

Palavras-chave: ensino, semiologia, clinica.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOENÇA DE FABRY: UM DIAGNÓSTICO QUE OS MÉDICOS PRECISAM CONHECER

Cleyton Brito de Sousa¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A doença de Fabry corresponde a um defeito no armazenamento lisossômico ocasionado pela deficiência total ou parcial da enzima α -galactosidase A (α -GAL A). Sua pequena incidência, aliada às suas múltiplas formas de apresentação clínica e mutações, tornam seu diagnóstico um desafio. Logo, faz-se necessário ao médico o conhecimento epidemiológico, clínico, diagnóstico e terapêutico dessa condição. **Objetivo:** Elucidar a respeito das características da DAF, com enfoque nas manifestações cardiovasculares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Empregou-se os descritores “Doença de Fabry”, “Alfa-Galactosidase”, “Diagnóstico”, “Epidemiologia” e “Terapêutica”, em português e inglês, nas plataformas LILACS, SciELO e PubMed. Foram incluídos 12 artigos, publicados entre 2014 e 2023, e excluídos aqueles que não se adequaram ao objetivo do trabalho, finalizando com uma amostra de 4 artigos incluídos nesta revisão. **Resultados:** A incidência global da DAF oscila entre 1:40.000 e 1:117.000, todavia, por ser uma condição rara e bastante subdiagnosticada, esses números dificilmente refletem a realidade. O início médio da apresentação da doença está entre 6 e 10 anos para homens e 8 e 14 para mulheres, e o tempo decorrido desde o início da sintomatologia até o diagnóstico pode chegar a 13 anos em homens e 16 anos em mulheres. A apresentação clínica da doença é dividida em forma clássica, que exprime acometimento multissistêmico precoce, e forma atípica, de início tardio e com envolvimento cardíaco ou renal isoladamente. Cerca de 60% dos pacientes com DAF exibem comprometimento do sistema cardiovascular. A hipertrofia concêntrica corresponde à alteração cardíaca mais observada. Dispneia, síncope, palpitações e angina são as principais manifestações cardíacas da DAF. Os métodos diagnósticos atuais se concentram na avaliação da atividade da α -GAL A no plasma, leucócitos ou fibroblastos e na detecção da mutação no gene GLA. O início do tratamento antes dos 30 anos, com a reposição enzimática endovenosa, demonstra boa eficácia em retardar ou prevenir as complicações da doença. Todavia, o dano estabelecido anteriormente costuma ser irreversível. **Conclusão:** Mais dados são necessários para demonstrar a real incidência dessa doença na população e para documentar os resultados do seu tratamento a longo prazo. Outrossim, o conhecimento a respeito da DAF pelo cardiologista pode cooperar na atenuação do seu subdiagnóstico.

Palavras-chave: Alfa-Galactosidase; Diagnóstico; Doença de Fabry.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA COMO FATOR DE RISCO INDEPENDENTE PARA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: MECANISMO, PREVENÇÃO E PROGNÓSTICO.

Eduarda Velasco Venceslencio¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Mateus Henrique Candido¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um fator de risco independente para Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), sendo duas disfunções metabólicas comumente originadas por causas evitáveis e que cursam com prognósticos desfavoráveis na gestação, associados à má formação congênita, pré-eclâmpsia, partos prematuros, macrossomia e anormalidades de crescimento fetal. **Objetivos:** Elucidar a interação entre DHGNA e sua influência sobre a DMG enfatizando a prevenção e rastreamento das doenças metabólicas de causas originalmente evitáveis. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados BVS e PubMed. Foram utilizados os descritores “doença hepática gordurosa não alcoólica” AND “diabetes gestacional” AND “fator de risco”, presentes em título, resumo e assunto. Os critérios de inclusão foram artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês. Ademais, houve a exclusão de livros, de documentos e de artigos que extrapolam a temática. Dos 13 artigos analisados, 7 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, assim 4 artigos foram selecionados ao todo. **Resultados:** A produção e o armazenamento de glicogênio, a gliconeogênese e a degradação de insulina se dão no fígado. Na DHGNA, há o acúmulo de triglicerídeos que gera uma reação inflamatória nos hepatócitos e promove resistência à insulina, conseqüentemente há superprodução de glicose e lipoproteínas de baixa densidade, resultando no esgotamento de reserva das células beta pancreáticas. A gravidade da DMG está relacionada com os níveis hiperglicêmicos no sangue materno, que afetam o desenvolvimento fetal. Nos estudos, foram analisados métodos preventivos, como ultrassonografia hepática, dosagem de HSI (Hepatic Steatosis Index), FLI (Fatty Liver Index), adiponectina e selenoproteína P, e observou-se que, dentre os resultados laboratoriais coletados antes e após a correção dos fatores de risco, a regressão do índice de risco tem relação direta com o grau de esteatose hepática, sendo irreversível em graus elevados. **Conclusão:** Com base nas análises, a DHGNA atua como fator de risco para o desenvolvimento de DMG, sendo ambas passíveis de serem evitadas por meio de hábitos de vida saudáveis antes da evolução para quadros graves de acometimento hepático. Assim, a prevenção e o rastreamento precoce são de extrema importância na redução dos desfechos gestacionais desfavoráveis.

Palavras-chave: Diabetes; Gravidez; Hepatopatia.
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.
Fonte financiadora: Não se aplica.

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE PARA MULHERES DIANTE DO INDICADOR DE DESEMPENHO 4 DO PROGRAMA PREVINE BRASIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thaís Amanda Damasceno Silva¹; Ezilaine Albino Monteiro Santos²; Raiane da Silva Arantes Ferreira²; Vinícius Fagundes Pereira¹; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeira, Secretaria Municipal de Saúde, UBS Cidade Jardim. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: No ano de 2019, o Ministério da Saúde reorganizou o modelo de financiamento da Atenção Primária, pelo Programa Previne Brasil. O Indicador de Desempenho 4 refere-se à proporção de mulheres com coleta de citopatológico. Dados fornecidos pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, no município de Jataí-GO evidenciou a evolução do indicador de 22%, 24% e 25% em 2023, sendo desejável, o alcance de $\geq 28\%$ a 40%, para mulheres com faixa etária entre 25 a 64 anos. Nesse contexto, a Educação Popular em Saúde, se apresenta como uma estratégia que oportuniza a integração entre o ensino, serviço e comunidade por propiciar o diálogo com mulheres, as capacitando a tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde. **Objetivo:** Relatar a vivência de acadêmicos de Medicina diante da proposta de Educação Popular em Saúde vinculada ao Módulo de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade III. **Relato da Experiência:** Durante as aulas do submódulo "Saúde da Mulher" em 2023/1, ações fundamentadas no aporte teórico-metodológico da Educação Popular em Saúde foram realizadas na área de abrangência da UBS Cidade Jardim II, com apoio de duas enfermeiras do serviço que direcionaram os locais e as orientações estratégicas. Assim, as temáticas abordadas focaram nas diretrizes de rastreamento do câncer do colo do útero e do câncer de mama de forma dialógica, oportunizando a troca de saberes com mulheres da comunidade. A aproximação com esse público-alvo ocorreu em domicílio, onde foi realizada a busca por pessoas elegíveis para o rastreamento, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Ao final do Módulo, cerca de 100 pessoas foram esclarecidas sobre a periodicidade dos exames e procedimentos disponíveis na Atenção Primária, sendo orientadas a procurarem o serviço de saúde local, oportunamente. **Conclusão:** A busca ativa territorial pelos estudantes, evidenciou a necessidade de maior integração entre o ensino, serviço e a comunidade, com o intuito de promover e resgatar ações educativas para a captação precoce desse público. Observou-se a importância da equipe de Enfermagem para o planejamento dessas ações e a presença do profissional Agente Comunitário de Saúde nas áreas visitadas. A integração dos estudantes de Medicina, com esses atores sociais, é considerada crucial para fortalecer as ações de saúde no território e, conseqüentemente, para o alcance das metas estabelecidas pelo Programa Previne Brasil.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Indicadores Básicos de Saúde; Saúde da Mulher.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

EFEITOS TERAPÊUTICOS E MECANISMOS DE AÇÃO DE TÉCNICAS DE TERAPIA MANUAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

Isabela Ferreira de Freitas Pereira¹; Lauanne Beatriz Pinheiro²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Stéfane Schreiber Souza¹; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual de Goiás, Campus ESEFFEGO. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Terapia Manual objetiva melhorar parâmetros como, amplitude de movimento, capacidade funcional e dor. As técnicas de Terapia Manual podem ser classificadas baseadas no tecido alvo a ser estimulado. Essas são utilizadas como forma de tratamento para diversas condições musculoesqueléticas. **Objetivo:** Disponibilizar um panorama dos efeitos das principais técnicas de Terapia Manual sobre a dor e função, bem como seus potenciais mecanismos de ação. **Metodologia:** Estudo do tipo revisão narrativa, realizada entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foram utilizados livros e artigos científicos indexados na *National Library of Medicine - National Institutes of Health* e na *Scientific Electronic Library On-line*. A estratégia de busca nas bases de dados envolveu a seguinte sequência de descritores na língua inglesa: ("*manual therapy*" or "*neural mobilization*" or "*joint manipulation*" or "*joint mobilization*" or "*fascia*" or "*massage*" or "*myofascial release*" or "*Tigger Point*" "*diacutaneous fibrolysis*" AND ("*mechanism*" or "*pain*" or "*biomechanical model*" or "*neurophysiology*" or "*function*"). **Resultados:** As cinco técnicas de Terapia Manual selecionadas foram, Mobilização Neural, Crochetagem Mioaponeurótica (CMA), Compressão Isquêmica para *Trigger Points*, Manipulação e Mobilização Articular. Todas apresentaram resultados positivos para distúrbios neuromusculoesqueléticos, no desfecho dor e função. Os mecanismos de ação envolvidos compreendem melhora da circulação sanguínea, indução da via de inibição da dor por opióides endógenos, aumento de citocinas anti-inflamatórias e diminuição de citocinas pró-inflamatórias. **Conclusões:** As técnicas são eficientes para diversos distúrbios neuromusculoesqueléticos e apresentam mecanismos de ação distintos entre si, a Mobilização Neural envolve a melhora da irrigação sanguínea do leito nervoso, da difusão do fluido intraneural, redução do edema intraneural e maior expressão de receptores ligados a via de inibição da dor por opióides endógenos. Não foram encontradas evidências suficientes para os mecanismos de ação para a CMA. A Compressão Isquêmica para *Trigger Points* envolve o restabelecimento do fluxo sanguíneo local após um momento de isquemia. A Manipulação Vertebral envolve mecanismos neurofisiológicos com alteração nos níveis de substâncias pró e anti-inflamatórias. Mobilização Articular pode ativar receptores de serotonina, noradrenalina, adenosina e canabinoides, assim como células gliais na medula espinhal.

Palavras-chave: Liberação miofascial; quiropraxia; terapia por manipulação;
Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.
Fonte financiadora: Não se aplica.

EXERCÍCIO FÍSICO COMO FORMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Péter Carvalho Antunes¹; Bárbara Ferreira Lopes¹; Israel Henrique Santos Sousa¹;
José Antônio Alves Pereira¹; Maria Clara Miranda de Sá¹; Ana Paula da Silva
Perez²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O câncer de mama é considerado a neoplasia mais prevalente entre as mulheres, também é o tipo de tumor com maior mortalidade nesse grupo social, sendo causado sobretudo por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Nesse contexto, observa-se que a prática de exercício físico possui uma relação significativa, tanto com o tratamento dos pacientes, quanto com a prevenção da neoplasia em questão. **Objetivo:** Desse modo, objetiva-se com este trabalho, analisar os efeitos da prática de exercícios físicos no tratamento e na prevenção do câncer de mama. **Metodologia:** Foi feita uma revisão narrativa da literatura, nas plataformas de dados Pubmed, MEDLINE e Scielo, utilizando os descritores em saúde “Exercício Físico”, “Prevenção de Doenças”, “Neoplasias de mama” e “Terapêutica”. Foram selecionados artigos em um período de 5 anos de publicação nas línguas portuguesa e inglesa. **Resultados:** Foram avaliados 13 artigos que se encaixavam nas especificações da metodologia e os resultados demonstraram que a prática de exercício físico (resistido e aeróbico) atua como um recurso terapêutico eficaz, pois potencializa os benefícios farmacológicos e mitiga os efeitos adversos desse, uma vez que ajuda na manutenção do sistema osteomuscular, reduz os riscos de doença cardiovascular (efeito colateral direto do tratamento de câncer), reduz comorbidades pré-existentes, mitiga distúrbios do sono e melhora a aptidão respiratória, assim como os indicadores de saúde mental. Ademais, o exercício físico configura-se como um fator modificável associado a prevenção do câncer de mama, já que o sedentarismo e excesso de peso são fatores de risco para essa neoplasia. **Conclusão:** O estudo revelou uma relação positiva entre a prática de exercício físico com a prevenção e o tratamento do câncer de mama, tanto nos diferentes estágios do tratamento, quanto na mitigação dos efeitos adversos causados por ele. Entretanto, a escassez de pesquisas sobre o tema dificulta estabelecer um protocolo com especificações sobre a duração, intensidade e quais os exercícios mais adequados. Então, é necessário que estudos sejam realizados para que a importância da prática seja enfatizada como estratégia na luta contra o câncer de mama e nas diretrizes de tratamento e prevenção da doença.

Palavras-chave: Exercício físico, neoplasia de mama, prevenção.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGROTÓXICOS AUMENTA O RISCO DE AUTOIMUNIDADE E DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

Ana Emília Carvalho de Paula¹; Marco Toribio¹; Felipe de Araujo Nascimento²;
Iasmin Ramos da Silva³ Michelle Rocha Parise⁴.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

²Doutor em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí Jataí, GO, Brasil e Docente do Programa da Pós graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: Estudos têm demonstrado a relação entre a exposição a agrotóxicos tanto com o processo de autoimunidade quanto com doenças autoimunes e isto, reforçado pelo fato de a exposição aos agrotóxicos ter aumentado nas últimas décadas, leva a uma maior necessidade de atenção a este campo de investigação. **Objetivos:** Realizar uma revisão sistemática e metanálise da literatura correspondente a fim de determinar se de fato pode-se afirmar que há associação entre a exposição a agrotóxicos e o risco aumentado de autoimunidade em fazendeiros e/ou trabalhadores rurais. **Metodologia:** As bases de dados Pubmed, Embase, Lilacs, Scopus, CAF-e e BVS foram pesquisadas para identificar as literaturas qualificadas. O teste Cochran Q foi utilizado para avaliar a heterogeneidade e quantificado pelo índice de heterogeneidade (I^2), bem como pelo índice de variabilidade (H^2). Os efeitos combinados e os intervalos de confiança (IC) de 95% foram utilizados para avaliar os efeitos dos resultados. **Resultados:** Um total de nove artigos foram incluídos no estudo. Os resultados obtidos apontaram que há relação entre a exposição a agrotóxicos e alterações imunes compatíveis com o processo de autoimunidade em fazendeiros e/ou trabalhadores rurais. O efeito aleatório para todas as análises foi significativo, com SMD 0,36 (0,33-0,39; $p < 0,0001$). Além disso, a meta-análise mostrou uma heterogeneidade significativa entre os estudos mediante a estatística Q de Cochran que apresentou o resultado de 525,7692, confirmada pelo I^2 com o valor de 99,30%, e pelo teste de variância H^2 , com o resultado de 143,31. Em conjunto, esses resultados são consequência da variação dos parâmetros imunológicos avaliados em cada estudo selecionado e dos diferentes grupos de indivíduos avaliados entre os estudos incluídos. A análise de viés foi complementada pela análise de sensibilidade, a qual mostrou que ao retirar um estudo, o efeito global permanece positivo e a heterogeneidade não muda significativamente. **Conclusão:** A análise dos dados indicaram que a exposição ocupacional a agrotóxicos pode aumentar o risco de autoimunidade em fazendeiros e trabalhadores rurais. Mais estudos são necessários para melhor compreender os mecanismos subjacentes às alterações imunológicas compatíveis com a autoimunidade devido à exposição ocupacional a pesticidas.

Palavras-chave: Pesticidas, Autoimunidade, Trabalhadores rurais.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

GAMIFICAÇÃO COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE IMAGENOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Carolina dos Santos Silva¹; Ana Beatriz Ramos Pinheiro¹; Ana Maria Zaiden Rocha¹; João Victor Rosa de Freitas²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação Física e Dança. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Imagenologia é uma disciplina que requer conhecimento de anatomia humana para interpretar exames de imagens e diagnosticar doenças ou disfunções teciduais. No entanto, é comum que estudantes apresentem dificuldades para aprender anatomia humana e, portanto, ter impacto em outras disciplinas. Assim, é necessário métodos eficazes de estudo para aprender a identificar as estruturas nos exames de imagens e possíveis alterações. **Objetivo:** Relatar a experiência de aprendizagem com o método de Gamificação durante a disciplina de Imagenologia ofertada pelo curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Jataí; evidenciar os pontos fortes e fracos como discente. **Relato da experiência:** Compreende as observações feitas sobre as atividades em formato de jogo disponibilizadas pelo docente da disciplina e desenvolvidas no site “*purposegames.com*” no período de junho a outubro de 2023. As atividades apresentavam pontuação do desempenho em tempo real e um *ranking* com as pontuações dos alunos. A lista de atividades era alimentada ao longo da disciplina e podia ser respondida o quanto achássemos necessário, gerando uma pontuação de desempenho final com o tempo gasto para a realizar a atividade, respostas e colocação no *ranking*. As atividades não eram obrigatórias e como ponto positivo percebemos a facilidade de melhor relacionar a teoria e prática, já que exigia recordar conteúdos vistos na anatomia humana e identificar possíveis anormalidades e disfunções das estruturas. Ademais, em consequência dos estímulos visuais, tempo de executar a atividade e número de chances, melhoramos nosso raciocínio, diminuimos o tempo para identificar as estruturas e formar um diagnóstico. Adicionalmente, aumentamos o tempo de estudo com a finalidade de alcançar uma boa colocação no *ranking* da turma gerando um âmbito de competitividade saudável entre os colegas. Como ponto negativo, destacamos que algumas atividades apresentaram nível alto de dificuldade, mas ao mesmo tempo a situação gerou mais vontade de jogar e assim mais estímulos visuais para fixar o conteúdo proposto pelo docente da disciplina. **Conclusão:** Os métodos de aprendizagem podem não acompanhar a realidade dos alunos que estão ingressando no ensino superior. Acreditamos que a dinâmica de jogos com imagens gerou maior desempenho dos discentes, fixação e aproveitamento do conteúdo, o *ranking* da turma nos gerou estímulos para querer estudar com nossos colegas e nos socializar de um jeito divertido.

Palavras-chave: educação aplicada; ensino superior; treinamento por simulação

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

IMPACTOS DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NO DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Augusto Vicentini Cunha¹; Gilmar José Torres¹ ; Igor Rezende Ferreira¹; Péter Carvalho Antunes¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem interferir na vida social, afetiva, acadêmica e profissional. No ensino superior, cerca de 2% a 8% dos alunos relatam a presença de sintomas de TDAH, os quais podem causar diferentes impactos ao longo da experiência universitária, com efeitos, sobretudo, no desempenho acadêmico. **Objetivos:** O objetivo desta revisão bibliográfica foi analisar os impactos do TDAH em estudantes universitários, principalmente em relação aos possíveis efeitos no desempenho acadêmico. **Metodologia:** Esta revisão de literatura foi realizada através dos sistemas de bases de dados Scielo Brasil, PubMed e Google Scholar no intervalo dos anos 2011 a 2023, utilizando-se as palavras-chave “TDAH”/“ADHD” e “estudantes universitários”/“college students”. **Resultados:** Os resultados encontrados nas pesquisas apresentam divergências entre si, mas, de modo geral, explicitam que há prejuízo acadêmico em alunos com TDAH. Segundo estudos, universitários diagnosticados com TDAH, quando comparados a alunos sem o diagnóstico, apresentam maiores níveis de estresse psicossocial e notas mais baixas, tendo o mesmo tempo de estudo. Ademais, estudos mostram que pessoas com o transtorno, embora possuam a mesma capacidade de aprendizado que pessoas sem o diagnóstico, apresentam maior dificuldade no planejamento, organização, gestão de prazos e foco nos estudos, além de dificuldades sociais e uma percepção ilusória sobre seu próprio desempenho. O tratamento farmacológico contra o transtorno não parece diminuir o déficit no desempenho acadêmico, apesar de auxiliar no controle comportamental. Ainda assim, o número de pesquisas é pequeno e as metodologias são discutíveis, visto que o objeto de estudo é de difícil controle, sendo necessários novos estudos na área para obter um melhor consenso. **Conclusão:** A literatura demonstra que universitários diagnosticados com TDAH, além de dificuldades de socialização, possuem também maior dificuldade na organização, na gestão de prazos e foco nos estudos, podendo causar um impacto negativo no rendimento acadêmico desses alunos. Outrossim, como o tratamento farmacológico melhora os sintomas de TDAH, mas o desempenho acadêmico não reflete isso, fica evidente a necessidade de uma alteração psicopedagógica das metodologias de ensino-aprendizagem e do processo de avaliação desses alunos.

Palavras-chave: Desempenho acadêmico; TDAH; universitários.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA COMO COADJUVANTE TERAPÊUTICO NA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: REVISÃO DE LITERATURA

Luís Henrique da Silva Lima ¹; Tharley Rodrigo Eugênio Duarte².

¹Residente de Clínica Médica, Universidade Federal de Jataí, COREME. Jataí, GO, Brasil.

² Mestre em Ciências aplicadas à Saúde e doutorando em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, ICB. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição patológica crônica, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. De caráter multifatorial e de alta prevalência, é um importante fator de risco para uma série de agravos de saúde, sobretudo cardiovasculares e renais. As intervenções terapêuticas da HAS - além do uso de medicamentos anti-hipertensivos - envolve mudanças no estilo de vida, especialmente a adoção de prática regular de exercícios físicos, dieta saudável e controle de peso. **Objetivos:** Avaliar a repercussão da prática regular de atividade física como coadjuvante terapêutico na hipertensão arterial sistêmica. **Metodologia:** Foram pesquisados artigos a partir das bases de dados *SciELO* e *PubMed* com as palavras chaves hipertensão arterial, exercício físico e saúde publicados entre 2018 e 2023 selecionando um total de 12 artigos, após a leitura dos resumos, 5 artigos preenchem os critérios deste trabalho, sendo lidos na íntegra. **Resultados:** Os exercícios físicos podem ser classificados em duas modalidades - aeróbicos e resistidos - e ambos se mostraram efetivos na redução dos valores pressóricos em indivíduos hipertensos. Há uma associação inversamente proporcional entre prática de atividade física e níveis pressóricos. Estudo demonstrou que atividades aeróbicas podem reduzir, em média, até 3,0 mmHg e 2,5 mmHg de pressão arterial (PA) sistólica e diastólica, respectivamente. Treinos resistidos reduziram 3,2 mmHg em níveis sistólicos e 3,5 mmHg em níveis diastólicos. Não houve diferença de resultados em entre sexo feminino e masculino. Outros dados apontam que em casos de HAS leve ou moderada, o exercício físico pode ter ação importante nos níveis pressóricos a ponto de permitir ao paciente hipertenso redução da dosagem de anti-hipertensivos ou ainda, controle da PA sem tratamento medicamentoso. A responsividade dessa medida se aplica em torno de 75% dos casos. **Conclusão:** A prática regular de exercícios físico é um fator importante de um estilo de vida saudável e se mostrou eficaz como tratamento coadjuvante na hipertensão arterial. Portanto, esse hábito deve ser incentivado por parte dos profissionais de saúde afim de obter melhores resultados no controle da pressão arterial e no alcance de metas terapêuticas.

Palavras-chave: *exercício físico; hipertensão arterial; saúde.*

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

INTERNAÇÕES POR CISTITE NO BRASIL: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 2019 A 2023

Matheus Passos de Moura¹; Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹; Gustavo Cunha Graziani¹; Laura Vieira Perícóle¹; Mariana Bodini Angeloni².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: Cistite consiste em uma infecção que acomete o trato urinário baixo, podendo ser sintomática ou não, outro fator a se salientar é a possibilidade de complicação, a partir da ascensão do microrganismo para o trato urinário alto. Nota-se, então, uma importância fundamental de um tratamento eficaz, a fim de evitar a evolução da cistite para um quadro complicado de pielonefrite, o qual favorece a falha terapêutica e a recorrência da infecção. **Objetivos:** Analisar o perfil de notificação de internações por cistite no Brasil no período de 2019 a 2023, a fim de identificar o atual cenário e estabelecer alvos de abordagem diagnóstica e terapêutica. **Metodologia:** Este estudo é uma análise epidemiológica descritiva, embasada em dados de notificação de internações por cistite no Brasil. Os dados foram colhidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2019 a 2023, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados:** Denota-se, durante o recorte temporal delimitado, a ocorrência de 73.225 casos de internações por cistite no Brasil, com a quantidade de notificação por ano máxima sendo 17911 casos, no ano de 2019, e a quantidade mínima de notificação por ano sendo a do ano de 2021, com 11989 casos de internação notificados. Há ainda uma divisão considerável entre os sexos, sendo 26.392 (36%) do sexo masculino e 46.833 (64%) do sexo feminino. **Conclusão:** Diante do exposto evidencia-se que a internação por cistite é um indicativo de desfecho desfavorável com complicação do quadro, por isso, deve-se voltar a atenção especialmente para o tratamento ambulatorial no início do quadro. Nesse contexto, o artifício pedagógico de explicar a sintomatologia e clínica da cistite aos pacientes, a partir de campanhas de conscientização veiculadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), seria uma ótima estratégia de combater a infecção a partir dos sintomas iniciais, com tratamento adequado, de maneira que o objetivo de evitar a complicação do quadro seja alcançado. Por fim, também seria interessante a abordagem mais direcionada ao sexo feminino, tendo em vista que englobam a maior parte dos casos e possuem anatomia favorável ao desenvolvimento da infecção, perante esse fato, a educação em saúde sobre a importância da adesão ao tratamento antibiótico seria uma estratégia contundente no combate cistite ainda em ambiente ambulatorial.

Palavras-chave: Epidemiologia, Internações, Cistite.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

LESÃO DE ASSOALHO PÉLVICO EM MULHER SECUNDÍPARA DURANTE PARTO NORMAL: RELATO DE CASO

Emelline Luiza Vieira da Silveira¹, Isabela Morais Borges¹, Luisa Miranda Zafalão¹,
Marcela Costa de Almeida Silva¹, Sales José Lopes Gonçalves Rosa¹, Juliete
Teresinha Silva Assis².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.
Jataí, Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A força e a pressão exercidas durante o trabalho de parto podem causar lacerações no períneo, variando de pequenas abrasões a lacerações mais graves que podem atingir tecidos peri-retal, afetando estruturas adjacentes, como a parede vaginal posterior e/ou anterior, e estender-se até o reto causando lacerações retais. A importância de abordar esse tema reside na significativa morbidade associada às lacerações perineais e retais não tratadas ou inadequadamente tratadas. **Objetivos:** Analisar os fatores de risco associados à lesão de assoalho pélvico durante o parto normal, considerando aspectos como idade materna, paridade, peso fetal, duração do trabalho de parto e episiotomia. **Relato do caso:** Paciente do sexo feminino, 25 anos, secundípara, parto cesariana anterior, idade gestacional atual de 40 semanas e 3 dias, foi admitida com contrações uterinas frequentes, colo dilatado em 4 centímetros e 147 batimentos cardíacos fetais por minuto. Durante a assistência ao período expulsivo foi realizada episiotomia mediolateral direita; contudo durante a revisão do canal de parto foi constatada laceração de reto com exposição da luz numa extensão de aproximadamente 3 centímetros e esfíncter anal interno e externo; a partir daí foi decidido realizar enterorrafia com sutura, episio-perineorrafia não obstétrica e esfíncteroplastia anal. **Conclusão:** Foi percebido notadamente que apesar de ser uma paciente jovem, secundípara, com quantidade adequada de consultas de pré natal e sem fatores de risco significativos ainda assim houve laceração importante em períneo e ânus; portanto, isso reforça que elementos de prevenção como massagens perineais, manobra de proteção e episiotomia seletiva devem ser discutidos cada vez mais e amplamente instituídos na prática médica a fim de evitar lacerações, uma vez que, complicações podem resultar em dor crônica, disfunção sexual, incontinência fecal e urinária, além de impactar negativamente a qualidade de vida das mulheres e a experiência saudável do parto vaginal.

Palavras-chave: Assistência ao Parto; Assoalho Pélvico; Obstetrícia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

MECANISMOS DE AÇÃO DA TERAPIA MANUAL: UMA VISÃO GERAL

Stéfane Schreiber Souza¹; Isabela Ferreira de Freitas Pereira¹; Lauanne Beatriz Pinheiro²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual de Goiás, Campus ESEFFEGO. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Terapia Manual é amplamente utilizada por profissionais de saúde e é uma das modalidades terapêuticas preferidas por pacientes com condições de dor musculoesquelética. Adicionalmente, apresenta efeitos no desfecho dor e função para diversas condições musculoesqueléticas. **Objetivo:** Proporcionar um panorama dos mecanismos de ação da Terapia Manual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, realizada entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foi utilizado livros e artigos científicos indexados na *National Library of Medicine* *National Institutes of Health* e na *Scientific Electronic Library On-line*. A estratégia de busca nas bases de dados envolveu a seguinte sequência de descritores na língua inglesa: "manual therapy" or "neural mobilization" or "joint manipulation" or "joint mobilization" or "Fascia" or "Massage" or "Myofascial Release" or "Tigger Point" or "Massage" or "Diacutaneous Fibrolysis" AND "mechanism" or "pain" or "Biomechanical model" or "neurophysiology" or "Function" or "range of motion" or "biomarkers" NOT "microphysiotherapy" é "Reiki" "Acupuncture" or "Access Bars". Foram incluídos estudos no idioma inglês e alguns estudos em português para auxiliar a fundamentação de alguns mecanismos. Estudos com modelo animal também foram adicionados para explorar potenciais mecanismos de ação da Terapia Manual. **Resultados:** Os mecanismos de ação foram classificados em mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos. Os mecanismos biomecânicos incluíram, alinhamento das estruturas corporais e reposição de superfícies articulares, artrocinemática das articulações, resposta a tração mecânica dos tecidos, "fibrólise" dos corpúsculos fibrosos e depósitos de cálcio no tecido miofascial, artrocinemática das articulações associadas a resposta neurofisiológica da dor e alterações em estruturas intra-articulares, periarticulares e músculos. Os mecanismos neurofisiológicos resumiram-se a via endocanabinoide endógena, a via serotoninérgica, a via opioide endógena, modulação da excitabilidade espinhal, redução da somação temporal, teoria das comportas e alterações em áreas corticais. **Conclusões:** Os mecanismos de terapia manual podem ser explicados por dois modelos, biomecânico e neurofisiológico. O modelo biomecânico aponta ter uma série de fragilidades para ser endossado. O modelo neurofisiológico parece ser o melhor modelo de explicação para apoiar os efeitos da Terapia Manual.

Palavras-chave dor; fisioterapia; medicina complementar.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

MORTALIDADE PÓS NATAL NO CONTEXTO DE GOIÁS E DO BRASIL

Antônio Carlos Ferreira Tonhá¹; Cleyton Brito de Sousa¹; Luiz Filipe de Lima Caetano¹; Eduardo Beneti²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: A mortalidade infantil é um dos principais indicadores de qualidade da saúde de uma população, sendo dividida em mortalidade neonatal (entre 0 e 27 dias) e mortalidade pós neonatal, que consiste no número de crianças mortas com idade no intervalo entre 28 dias e um ano de vida a cada mil nascidos vivos. Fatores como prematuridade, anomalias congênitas, asfixia no parto, sepse neonatal, desnutrição e doenças diarreicas estão entre as principais causas de óbito nessa faixa etária. **Objetivos:** Este trabalho tem por objetivo avaliar a evolução da mortalidade pós neonatal em Goiás no período de 2004 a 2023 com ênfase na macrorregião de saúde Sudoeste. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal analítico, os dados referentes ao período de 2004 a 2023 foram coletados do Sistema de Informações sobre Mortalidade disponíveis no DATASUS. **Resultados:** A partir da análise de dados do DATASUS evidenciou-se redução percentual de 32% na taxa de mortalidade pós natal por mil nascidos vivos no período analisado considerando o Brasil, sendo o Nordeste a região com maior redução (40%) e o Centro-Oeste a com menor redução (25%). No contexto do Estado de Goiás, a redução foi de 21%, sendo o estado da região que apresentou menor redução percentual, entretanto, se mantém com a segunda menor taxa de mortalidade da região Centro-Oeste (3,92 ‰), atrás apenas do Distrito Federal (3,18 ‰). **Conclusão:** Assim como a tendência mundial, o Brasil e o Estado de Goiás apresentaram redução significativa no número absoluto de mortes e na taxa de mortalidade pós natais. A queda dos números mais expressiva em regiões historicamente consideradas mais carentes, mas ainda assim, com taxa de mortalidade pós natal consideradas elevadas em comparação às regiões consideradas mais desenvolvidas como Sul e Sudeste, demonstra a importância que fatores como saneamento básico, acesso à informação e educação, acesso à saúde (medicamentos, serviços de acompanhamento pré natal), alimentação de qualidade, entre outros fatores associados à mitigação dos fatores de risco associados à mortalidade infantil têm na redução desse indicador de saúde e demonstra ainda como a desigualdade social histórica ainda é determinante nesse assunto. Assim, são necessárias mais ações voltadas para o combate das principais causas de mortalidade nessa faixa etária como saneamento básico, acesso à educação e acesso à assistência à saúde para que se chegue a uma situação ideal no contexto de Goiás e do Brasil como um todo.

Palavras-chave: Cuidado Pós-Natal; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde; Mortalidade Infantil.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

ÓBITOS INFANTIS POR CAUSAS EVITÁVEIS NO BRASIL EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS NO PERÍODO DE 2018 A 2022

Elisa Lima Teixeira¹; João Pedro Dias de Alcântara¹; Camila Botelho Miguel².

¹Discente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros, Campus Mineiros. Mineiros, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros, Campus Mineiros. Mineiros, GO, Brasil.

Introdução: As principais causas evitáveis de óbitos infantis estão frequentemente ligadas à falta de cuidados adequados durante a gestação, parto e pós-parto. Os cuidados com a mãe e a criança são de extrema importância para se reduzir os índices de mortalidade infantil, pois facilitam não só que a equipe médica realize diagnósticos precoces em tempo hábil e assim se inicie tratamento precoce, mas também para o acompanhamento geral da criança, o que reflete na diminuição da mortalidade infantil. **Objetivos:** Avaliar o perfil de óbitos infantis por causas evitáveis no Brasil em crianças entre 0 e 4 anos. **Metodologia:** Este estudo foi realizado através da consulta de dados pela plataforma DataSUS, no TABNET. Foram avaliados o número de óbitos infantis por causas evitáveis em crianças de 0 a 4 anos no período de 2018 a 2022 através das macrorregiões do Brasil. Em seguida os dados foram computados em planilha do Excel e corrigidos pela estimativa da densidade populacional no Brasil por município, sexo e idade no mesmo período para 10.000 habitantes e posteriormente analisados em porcentagem. **Resultados:** Após analisados os dados, foi possível verificar que o número de óbitos por região do Brasil está homogêneo. Quando verificamos a 'atenção à mulher na gestação', podemos perceber que esta é uma causa de 20,0% dos óbitos em média, destacando a região Sudeste com menor número (18,1%). Ao analisar a 'adequada atenção à mulher no parto', também é causa de 20,0% dos óbitos em média no Brasil, destacando as regiões com maiores números no Norte e Nordeste com 25,4 e 25,1% respectivamente e Sul com menores índices (14,0%). E por fim, ao avaliar a variável 'adequada atenção ao recém-nascido', percebemos um perfil parecido à variável anterior, também com 20% dos casos em média no Brasil e as regiões Norte e Nordeste com maiores índices (26,0 e 25,1% respectivamente), bem como a região Sul com 12,5%, representando a macrorregião do Brasil com menores índices. **Conclusão:** Após o levantamento desses dados fica claro que as taxas mais altas de óbitos infantis estão relacionadas a zonas de menor assistência a saúde da mulher e da criança durante e após o parto, que se refletem, majoritariamente, as regiões Norte e Nordeste, evidenciando a falta de qualidade dos cuidados a atenção primária à mãe e filho. Assim, políticas públicas devem ser melhor trabalhadas nestes locais, afim de que estes índices se mostrem cada dia menores.

Palavras chave: Atenção à mulher, Causas evitáveis, Óbitos infantis.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

ÓBITOS POR SEPSE NEONATAL EM GOIÁS NO PERÍODO DE 2019 A 2022

Gabriel de Moraes Pereira¹; Camila Souza Crosnag¹ ; Eduarda Gabrielly da Silva Dias¹; Denise da Costa Carvalho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A sepsse neonatal é uma síndrome clínica caracterizada por sintomas escassos e inespecíficos, e seu desenvolvimento possui relação com fatores da gestação, parto e pós parto. Atualmente, a sepsse neonatal ainda mostra-se uma importante causa de óbito neonatal, sobretudo em países em desenvolvimento.

Objetivos: Analisar os dados epidemiológicos sobre os óbitos infantis relacionados a septicemia bacteriana neonatal no Estado de Goiás no período de 2019 a 2022.

Metodologia: Foi realizado um levantamento no sistema de informações do ministério da saúde, no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de informação sobre mortalidade(SIM). As informações comparadas nessa pesquisa foram os óbitos em residentes do estado de Goiás, ocorridos entre 2019 a 2022, cuja o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças, 10^a revisão): Septicemia bacteriana do recém nascido, independente de gênero.

Resultado: Resultaram um total de 346 óbitos por septicemia bacteriana do recém nascido em Goiás nos anos de 2019 a 2022. Analisando a quantidade de óbitos por ano, 2020 se apresenta como o ano com o maior número de óbitos com um total de 100 óbitos, seguido de 2019 com 84 óbitos e 2021 com 83 óbitos. No ano de 2022, foi apresentado um total de 79 óbitos , sendo o ano com o menor número de óbitos por septicemia bacteriana do recém nascido no período estudado.

Conclusão: Observa-se no período de 2019 a 2020 um aumento significativo no número de casos, e, logo em seguida, um declínio nos anos de 2020 a 2022. Constata-se, assim, que a septicemia neonatal é uma síndrome altamente contribuinte para a mortalidade neonatal em Goiás, sendo necessário estudos que elucidem a situação epidemiológica desta condição. Alguns dos fatores de gestação, parto e pós parto relacionados a sepsse neonatal são prematuridade, baixo peso ao nascer e infecção materna.

Palavras-chave: Goiás; Óbito neonatal; Septicemia bacteriana do recém-nascido.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PANORAMA SOCIAL E ASSISTENCIAL DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM 2013 E EM 2023 NO ESTADO DE GOIÁS E NO MUNICÍPIO DE JATAÍ: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Antônio Carlos Ferreira Tonhá¹; Janinne Boaventura de Oliveira Silva¹; Ludmila Raynner Carvalho Alves¹; Laura Borges Bandeira²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médica graduada pela Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A gravidez na adolescência define-se pela idade materna entre 10 e 20 anos incompletos e é um problema de saúde pública. Tal gestação é permeada de peculiaridades, com frequentes intercorrências sociais, obstétricas e médicas, além de geralmente iniciada em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. **Objetivos:** Objetiva-se avaliar a epidemiologia da gravidez na adolescência no estado de Goiás e no município de Jataí, analisando a relação da idade com alguns fatores sociais e assistenciais à saúde, bem como com o nível de saúde do neonato. **Metodologia:** Estudo transversal analítico com dados de 2013 a 2023 obtidos da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Avaliaram-se os nascimentos de acordo com a faixa etária materna em Jataí e em Goiás, e a correlação da natalidade com: mês de início do pré-natal; número de consultas pré-natal; idade gestacional e peso ao nascer. **Resultados:** Ao avaliar os dados, percebeu-se redução na natalidade em Goiás (6%) e Jataí (10%), bem como redução na proporção de puérperas adolescentes. Para efeito deste estudo, foi considerada adolescente a idade materna entre 0 e 19 anos, que foi responsável por aproximadamente 12% dos nascimentos em 2023 no município e no Estado. Entre 2013 e 2023, a queda na natalidade foi de 62% em Jataí e de 54% em Goiás na faixa etária de 0 a 14 anos, enquanto entre 15 e 19 anos foi de 38% e 43% respectivamente. Estatisticamente, os dados referentes a Jataí foram pouco representativos para estabelecer correlações, sendo, por conseguinte, priorizados os dados estaduais. Nota-se que em 2023 as adolescentes frequentaram consultas de pré-natal mais vezes e mais precocemente que em 2013, porém permaneceram abaixo da média de consultas realizadas pelas gestantes em geral no estado. Ainda, quanto menor a idade, maiores as chances de terem filhos prematuros, pós-termo, com baixo peso e muito baixo peso ao nascer. **Conclusão:** Segundo o Ministério da Saúde, idade menor que 16 anos e menos de 6 consultas pré-natais aumentam os riscos da gestação em adolescentes. Já a prematuridade e o baixo peso aumentam os riscos até o primeiro ano do bebê. Assim, é necessário instituir medidas educativas para prevenir a gravidez na adolescência e prezar pela saúde de mãe e filho. Além disso, a regularidade no acompanhamento pré-natal mostra-se fundamental para tornar a gestação uma vivência mais segura.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, Epidemiologia, Cuidado Pré-Natal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES: A FALTA DO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

Miriam Silva Santos¹; Caíque de Almeida Soares¹; Cecília Uemura Leite¹; Felipe Fernandes de Brito¹; Marco Toribio¹; Nina Franco Luz².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil

Introdução: Acidentes em ambiente escolar, como engasgos, queimaduras, convulsões, intoxicações, desmaios, choque elétrico, afogamento, fraturas e hemorragia externa são comuns, tendo como potencializadores a natureza curiosa das crianças além de locais de vivência inadequados. Dessa maneira, destaca-se a importância de transmitir o conhecimento e prática das noções básicas de prevenção de acidentes bem como de primeiros socorros no ambiente escolar, com o objetivo de tratar de forma adequada essas emergências. **Objetivos:** Avaliar se há a falta de treinamento de primeiros socorros na educação básica e suas implicações à saúde coletiva. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura nas bases de dados e bibliotecas virtuais em saúde Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED, adotando como estratégia de busca os descritores em saúde “Ensino”, “Primeiros Socorros”, “Escolas” e “Educação em Saúde” com o operador booleano “AND” “e os descritores em saúde: utilizando o operador booleano “AND”. Foram selecionados seis artigos publicados nos últimos dez anos, escritos nas línguas portuguesa e inglesa. **Resultados:** Identificou-se carência de conhecimento e falta de experiência dos alunos em técnicas que visem prestar um suporte básico em primeiros socorros. Antes da formação e treinamento de capacitação, havia um baixo nível de conhecimento no que tange a gestão do paciente inconsciente, o uso de desfibrilador, técnica de desengasgo e gestão de hemorragia. Entretanto, após intervenções educativas por meio de oficinas, a compreensão e as habilidades dos estudantes melhoraram de forma significativa demonstrando que crianças em idade escolar são capazes de aprender princípios do suporte básico de vida e realizar os primeiros manejos e atendimentos a indivíduos acometidos em uma emergência, além de chamar o atendimento especializado. Além disso, foi notado que através de metodologias ativas e simulações realísticas os alunos conseguiram aprender e absorver melhor a temática e que o interesse e habilidades por parte dos estudantes aumentaram após os ensinamentos e treinamentos de capacitação em primeiros socorros. **Conclusão:** Torna-se crucial ampliar o treinamento em primeiros socorros no currículo da educação básica, não deixando restrito somente a nível escolar superior e técnico. Compartilhar esse tema é eficaz e contribui para a formação de uma cultura de segurança diante situações de emergência no meio escolar.

Palavras-chave: Ensino; Estudantes; Primeiros Socorros.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se Aplica.

Fonte financiadora: Não se Aplica.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM JATAÍ: UM RELATO DE CASO

Isabela Morais Borges¹; Lucas Rodrigues Miranda¹; Sales José Lopes Gonçalves Rosa¹; João Fernandes de Rezende Dias².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médico vinculado ao Hospital Estadual de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade é fator de risco conhecido de diversas patologias e é obstáculo na recuperação de pacientes internados, principalmente naqueles que pelo processo catabólico da doença e da internação sofrem perda muscular, incluindo as adaptações musculares desenvolvidas para suporte do excesso de tecido adiposo. **Objetivo:** Analisar o processo de recuperação de paciente com obesidade mórbida internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Relato de caso:** Paciente masculino, 77 anos, previamente funcional, possuindo comorbidades em tratamento irregular. Apresenta história de astenia intensa, síncope e queda da própria altura, com internação em UTI por dengue complicada com choque circulatório, insuficiência renal pré-renal e fratura de clavícula direita. Após reversão do choque circulatório e melhora renal, foi realizado tratamento cirúrgico ortopédico sem intercorrências, recebendo alta. Quando em domicílio, desenvolveu quadro súbito de insuficiência respiratória, sendo admitido em pronto socorro necessitando intubação orotraqueal e nova regulação para UTI. No momento com 26 dias, paciente segue internado em UTI, em uso de ventilação mecânica por traqueostomia, clinicamente estável, apresentando mobilidade reduzida e dificuldade de elevação de membros superiores e inferiores, com lesão por pressão avançada em região sacral. Exames laboratoriais dentro da normalidade. Sem uso de antibioticoterapia. Paciente apresenta falhas repetidas de desmame da ventilação mecânica. **Conclusão:** Pacientes internados em UTI, tendem à perda de massa muscular acentuada pelo processo catabólico da resposta endócrino-metabólica, necessitando de toda equipe multiprofissional para sua recuperação, em especial a fisioterapia motora e respiratória para reabilitação muscular. O paciente do caso citado, no entanto, apresenta a obesidade mórbida em acréscimo, necessitando de força acentuada para sua movimentação, a qual ocorre por adaptação natural quando o indivíduo está hígido. Porém, em situação de recuperação, o tecido adiposo se mostra como carga superior à força desenvolvida pelo indivíduo, atrasando o desmame definitivo da ventilação mecânica, por falha da musculatura respiratória ao precisar sobressair às aumentadas pressões inspiratória e expiratória máximas. A possibilidade de polineuromiopia do paciente crítico crônico foi elencada. Associado à obesidade mórbida prévia, tem-se a pneumopatia crônica associada.

Palavras-chave: Insuficiência Respiratória; Obesidade; Ventilação Mecânica.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.

PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PrEP): IMPLEMENTAÇÃO E USO NO BRASIL

Alisson Luiz Diniz Silva¹, Ludimila Paula Vaz Cardoso²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) consiste no uso preventivo de um esquema antirretroviral de inibidores da enzima transcriptase reversa, por pessoas sabidamente HIV negativas e em situação de vulnerabilidade à infecção. A finalidade da PrEP é a de reduzir a transmissão e a incidência da infecção pelo HIV. **Objetivo:** Avaliar o uso da PrEP e a evolução da medicação, desde a sua implementação no Brasil. **Metodologia:** As bases de dados, Pubmed, ScieLO e LILACS foram utilizadas para a seleção de artigos, dos últimos 5 anos, de acordo com os descritores: “PrEP”, “profilaxia pré-exposição”, “HIV” e “Brasil”. **Resultados:** A implementação da PrEP no Brasil ocorreu em dezembro de 2017 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, a profilaxia foi indicada para populações-chave: gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas transgênero e trabalhadoras(es) do sexo. A partir de agosto de 2022, os critérios foram atualizados e ampliados para todos os indivíduos maiores de 15 anos de idade e peso corporal igual ou maior a 35 kg, sexualmente ativos e sob risco aumentado de infecção pelo HIV. Ainda em 2022, a PrEP sob demanda, para uso anterior e após a relação sexual, foi autorizada no Brasil, como alternativa para pessoas com exposições eventuais, com exceção às mulheres e pessoas em uso de hormônios à base de estradiol. Desde a sua implementação no Brasil, 161.085 pessoas já fizeram uso de PrEP, e nos últimos anos houve uma redução de cerca de 40% na taxa de detecção de novos casos. O mais novo avanço, é a PrEP injetável de ação prolongada, o cabotegravir (inibidor da enzima integrase), que consiste em duas injeções com intervalo de um mês e um reforço a cada dois meses, facilitando a adesão e evitando perda da eficácia por esquecimento. No Brasil, o cabotegravir foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em junho de 2023, mas ainda não está disponível para uso no SUS. **Conclusão:** Apesar do curto período de utilização no Brasil, a PrEP mostra-se como importante estratégia na redução da transmissão do HIV e as novas modalidades de uso contribuem para melhor adesão, potencializando a proteção contra a infecção.

Palavras-chave: Antirretrovirais; Infecções por HIV; Profilaxia Pré-Exposição.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.

SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM SAÚDE NO ENSINO DO EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E DO TESTE DE PAPANICOLAOU: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lívia Rodrigues da Silva¹; Natália de Oliveira Aquino¹; Natan Miranda Ferreira Braga de Castro¹; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante²; Vítor Hugo Marques².

¹**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

²**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A assistência à saúde abrange aspectos que envolvem ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde e, o âmbito da Atenção Primária à Saúde, abarca a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. Nesse sentido, os exames ginecológicos são ferramentas importantes na atuação dos profissionais da saúde. Abordar os temas durante a graduação torna-se fundamental e a simulação realística em saúde tem papel importante no desenvolvimento de habilidades para o exame clínico das mamas e coleta de material para colpocitologia oncótica, popularmente conhecido como teste de Papanicolaou. **Objetivos:** Relatar o método de simulação realística no ensino do exame clínico das mamas e do teste de Papanicolaou. **Relato da experiência:** Aula realizada no Laboratório de Habilidades da Universidade Federal de Jataí com breve introdução teórica sobre saúde ginecológica. Com vistas à humanização do atendimento, discutiu-se sobre o respeito ao pudor da paciente, sobre o espaço físico necessário, bem como o mobiliário básico. Os discentes do curso de medicina foram direcionados para realização da simulação realística. Realizou-se técnicas semiológicas de inspeção e palpação das mamas em manequim simulador adulto, sendo possível identificar e palpar nódulos de diferentes tamanhos, procedimentos necessários para o diagnóstico precoce de neoplasias da mama. Em outra maca estava um simulador em posição ginecológica, no qual foi possível realizar a inspeção vulvar. Após seleção de espéculo adequado, procedeu-se com a introdução no canal vaginal, permitindo inspeção e avaliação do canal e do colo uterino, além de simular a coleta de amostra ecto e endocervical para colpocitologia oncótica. Havia, ainda, “balões canudo” com gel para simular o colo uterino, o que permitiu treinamento da coleta e arranjo da amostra em lâminas. Além dos simuladores, houve manuseio dos materiais inerentes às técnicas, como espéculo vaginal, espátula de Ayre, escova cervical, lâmina com extremidade fosca identificada à lápis, *spray* fixador, formulário de envio ao laboratório e todos os equipamentos de proteção necessários, como óculos, luvas, máscara e avental descartável. **Conclusão:** O método de ensino de simulação realística em saúde para exame clínico das mamas e coleta de material para o teste de Papanicolaou permitiu a compreensão de conceitos teóricos e o desenvolvimento de habilidades técnicas, fundamentais ao atendimento de pacientes com mamas e útero.

Palavras-chave: Ensino; Neoplasias da Mama; Teste de Papanicolaou.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.

TERAPIA GENÉTICA: UMA NOVA PROMESSA NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Cleyton Brito de Sousa¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) constitui um problema de saúde enfrentado a nível global e de propensão ascendente, correspondendo a uma causa importante de mortalidade. O tratamento vigente está longe de ser considerado o ideal, muito em parte por não ser direcionado aos desarranjos moleculares que acarretam a disfunção ventricular encontrada na doença, sendo este justamente o cerne da terapia genética (TG). **Objetivo:** Explanar acerca da TG como uma futura nova abordagem no tratamento de pacientes portadores de IC. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Empregou-se os descritores “Insuficiência Cardíaca” e “Terapia Genética”, em português e inglês, nas plataformas LILACS, SciELO e PubMed. Foram incluídos 15 artigos, publicados entre 2005 e 2023, e excluídos os que não se adequavam ao objetivo do trabalho, finalizando com 3 artigos. **Resultados:** Nas últimas décadas, a elucidação de numerosos mecanismos outrora não compreendidos envolvidos na fisiopatogenia da IC, aliada à viabilidade da introdução de material genômico *in vivo*, permitiram a exploração de novos alvos terapêuticos, como a alteração no manejo do cálcio. A TG é feita pela introdução de ácidos nucleicos nas células somáticas do indivíduo por via intravascular, injeção intra órgão ou transferência *ex vivo*. As vantagens desse método incluiriam não só um efeito mais duradouro mesmo com uma única aplicação, mas também a possibilidade de um tratamento mais seletivo dos tecidos lesados. As alterações na regulação do Ca²⁺, durante o processo de acoplamento excitação-contração, estão relacionadas à diminuição da expressão de certas proteínas reguladoras, como a Ca²⁺ ATPase, o fosfolambam fosforilado e a S100A1, que possuem o papel de sensores das concentrações intracelulares desse cátion. Em suma, essas proteínas constituem os principais alvos explorados nos estudos associados à TG. Resultados positivos em modelos animais vêm sendo demonstrados com o uso *in vitro* da S100A1, com uma melhor função contrátil dos cardiomiócitos, mesmo resultado encontrado para a SERCA2a. **Considerações finais:** Apesar de ainda não constituir uma realidade tangível, a TG se mostra uma grande promessa no tratamento de pacientes portadores de IC. Todavia, devido à complexidade dos mecanismos fisiopatogênicos envolvidos no desenvolvimento da doença, muitos estudos ainda precisam ser conduzidos para que se possa alcançar resultados eficientes e duradouros com o emprego desse tratamento.

Palavras-chave: Cardiologia; Insuficiência Cardíaca; Terapia Genética.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

TESTE DO PEZINHO: A DESINFORMAÇÃO QUE CERCA GESTANTES E PUÉRPERAS

Dayvisson Alves de Jesus¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Bruna Souza¹; Gabriel Jubé de Oliveira¹; Eduardo Beneti².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médico preceptor do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) tem como objetivo realizar o rastreio precoce de doenças genéticas, em sua maioria, que acarretam prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor. Ele deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida e o teste básico do SUS rastreia fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose. **Objetivos:** Avaliar a percepção das mães sobre esse teste e o que pode ser realizado para melhorar o conhecimento materno sobre o tema. **Metodologia:** A busca bibliográfica foi realizada pela plataforma Scielo, utilizando-se o descritor “Teste do pezinho” e foram selecionados artigos que versavam sobre o conhecimento materno sobre o assunto. **Resultados:** Os artigos evidenciaram que a maioria das mães não sabiam e não foram informadas sobre a importância e a finalidade do teste, o período adequado para coleta, as doenças triadas, quais suas etiologias e quais as sequelas da falta de diagnóstico e tratamento precoce da doença triada pelo teste. **Conclusão:** Há carência de orientação advinda da equipe de assistência à gestante e à puérpera (enfermeiros e médicos) sobre o teste do pezinho e sua importância para a saúde do recém-nascido, demonstrando-se por meio da falta de conhecimento das puérperas sobre o teste. Isso evidencia que há necessidade de se intensificar a educação às mulheres que darão ou deram à luz sobre esse teste a fim de melhorar o cenário, esclarecendo-se o porquê é necessário realizar o teste, quais as doenças triadas e quais as implicações de não o fazê-lo.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Teste do Pezinho, Triagem Neonatal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

UMA ANÁLISE SOBRE A MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DE GOIÁS EM UM PERÍODO DE 20 ANOS

Ana Emília Carvalho de Paula¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Denise da Costa Carvalho²

¹ **Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás.**

² **Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Goiás.**

Introdução: A mortalidade infantil, como um importante indicador de saúde, é capaz de determinar as condições de vida de uma população. Assim, a partir de suas taxas, é possível estimar a probabilidade de um nascido vivo falecer antes de alcançar o primeiro ano de vida. Dessa forma, números altos desse parâmetro refletem baixo índice de desenvolvimento tanto econômico quanto social, além de indicar um grave problema de saúde coletiva. **Objetivos:** Analisar os índices de mortalidade infantil no Estado de Goiás em um período de 20 anos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico, observacional e quantitativo, realizado por meio da extração de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), na opção de “estatísticas vitais”. Nesse sentido, foram selecionadas as modalidades: “mortalidade” pela CID-10, “óbitos infantis”, “abrangência geográfica Goiás”, “óbitos por ocorrência”, no período de 2002 a 2022. **Resultados:** No período entre 2002 e 2022, ocorreram 25.771 óbitos infantis no estado de Goiás, com uma média anual de 1271,19 fatalidades. Destas, 52,29 % foram atribuídas a afecções originadas no período perinatal, tais como a septicemia bacteriana do recém nascido. Ademais, 90,63% dos óbitos ocorreram dentro da faixa etária entre 0 e 4 anos e 15.342 óbitos foram identificados como decorrentes de causas evitáveis. **Conclusão:** Os dados revelam a urgente necessidade de atenção à mortalidade infantil no estado de Goiás, já que apresenta elevadas taxas de óbitos que podem ser evitados e reduzidos através da atenção à mulher na gestação e no parto e ao recém-nascido.

Palavras-chave: Epidemiologia, Mortalidade infantil, Pediatria.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

USO EXAGERADO DE MEDICAÇÃO ANTIDEPRESSIVA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO BRASIL

José Mário Smarjassi de Oliveira¹, Anelize Klank¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹,
Bárbara Alice de Sousa Gomes²

¹ **Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás**

² **Preceptora do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Goiás.**

Introdução: As drogas psicotrópicas devem ser usadas com parcimônia em pacientes pediátricos, uma vez que nem todos precisam da prescrição. O aumento do uso desses medicamentos tem como um de seus vetores a medicalização, que consiste na transformação de problemas anteriormente não considerados ‘médicos’ em problemas médicos, como transtornos ou doenças. As drogas antidepressivas têm maior uso entre o gênero feminino (adolescentes 3,1 a 4,0/1000). Por outro lado, quanto aos estimulantes, há predomínio no gênero masculino (15,0 a 20,8/1000) em relação ao gênero feminino (3,8 a 8,5/1000). **Objetivo:** Questionar se há uso exagerado de medicação antidepressiva em pacientes pediátricos no Brasil. **Método:** Este estudo tem como base uma revisão bibliográfica, por meio dos bancos de dados PubMed, Scielo e Lilacs, com descritores “antidepressivos” e “pediatria”, independente de gênero, em um período de 5 anos. Os fatores de exclusão foram os trabalhos que abordavam o tema em adultos, os capítulos de livro e artigos duplicados. Após a aplicação dos descritores, foram encontrados os artigos: 9 no Pubmed, 2 no Scielo e 65 no Lilacs. Em seguida, com a aplicação dos fatores de exclusão foram obtidos: 0 no PubMed, 0 no Scielo e 8 no Lilacs. **Resultados:** Percebe-se poucas pesquisas sobre o tema, o que reflete a falta de dados nacionais, sendo inconclusivo dizer que há um uso exagerado de psicotrópicos entre as crianças no Brasil. No entanto, a maior parte das pesquisas citam a medicalização como um problema presente na pediatria médica, o que pode levar ao uso exagerado e de forma pouco criteriosa dos antidepressivos em crianças. Além disso, os artigos pontuam como possível vetor para o problema, a invisibilidade histórica das questões de saúde mental infanto-juvenil, a qual também pode contribuir para a precipitação e naturalização dos diagnósticos. **Conclusão:** Não há dados suficientes para dizer se há realmente um uso exagerado de medicação antidepressiva em pacientes pediátricos no Brasil. Fato que sugere a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Crianças, Drogas psicotrópicas, Medicalização infantil.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NO TREINAMENTO PRÉ-CIRÚRGICO: INOVAÇÃO E PERSPECTIVAS

Danilo Gonçalves de Brito¹; Antônio César Costa Araújo¹; Matheus Felipe de Oliveira¹; Olavo Wesley Alves Torres da Silva¹; Thiago Ferreira dos Santos¹; Julia de Miranda Moraes².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A utilização da impressão 3D no treinamento pré-cirúrgico tem ganhado destaque na literatura médica devido ao seu potencial para melhorar a preparação dos profissionais de saúde e, conseqüentemente, os resultados clínicos. A possibilidade de criar modelos tridimensionais a partir de imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética permite um planejamento mais preciso em cirurgias complexas. Os simuladores de procedimentos cirúrgicos permitem que os profissionais pratiquem as habilidades cirúrgicas, sem o risco de prejudicar os pacientes. Além disso, podem simular uma ampla gama de procedimentos, desde cirurgias simples até intervenções mais complexas. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do uso de moldes 3D no planejamento cirúrgico e como isso afeta no prognóstico dos pacientes, visto a capacidade técnica que esse método agrega, em termos de prática e revisão da técnica, precedentes à sua execução. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática dos últimos 10 anos nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google acadêmico. Os critérios de seleção dos estudos foram: publicações científicas, disponíveis gratuitamente, e que abordem a relação entre impressão 3D, peças 3D no pré-operatório e simuladores de procedimentos cirúrgicos. Foram selecionados 8 artigos de 2014 até 2024. **Resultados:** Os resultados quantitativos dos estudos avaliados revelaram benefícios significativos do uso da impressão 3D no planejamento pré-cirúrgico. Destacou-se sua capacidade de aprimorar a eficiência, reduzir complicações e ampliar a segurança nos procedimentos quando essa ferramenta é utilizada no planejamento pré-operatório, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Uma análise quantitativa detalhada dos dados presente em um dos trabalhos, revelou uma tendência consistente de redução de tempo cirúrgico em média de 11,85 minutos e ainda houve uma diminuição estatisticamente significativa no sangramento intraoperatório, com uma média de redução de 28.23 mililitros em várias modalidades cirúrgicas. **Conclusão:** A impressão 3D está transformando o treinamento pré-cirúrgico, oferecendo oportunidades sem precedentes para educar e preparar os profissionais de saúde para intervenções cirúrgicas complexas. Além de evidenciar sua capacidade de reduzir o tempo cirúrgico, o sangramento intraoperatório, conseqüentemente proporcionando maior assertividade, rapidez e segurança ao procedimento.

Palavras-chave: Impressão tridimensional; Pré-Operatório; Profissionais da saúde.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

A CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO DOIS

Emanuelly Vieira Hartlieb¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Eduarda Velasco Venceslencio¹, Mateus Henrique Candido¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A diabetes mellitus tipo 2 é um distúrbio metabólico crônico caracterizado tanto pela secreção hormonal insuficiente, quanto pela resistência insulínica. Essa doença possui forte relação com a obesidade, condição que pode ser tratada com técnicas cirúrgicas. **Objetivos:** Comparar a efetividade da cirurgia bariátrica ao tratamento não cirúrgico na resolução do diabetes mellitus tipo 2. **Metodologia:** Este resumo corresponde a uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e LILACS. Os descritores utilizados foram “cirurgia bariátrica” AND “tratamento não cirúrgico” AND “diabetes tipo 2”, identificados no título, resumo e assunto. Inclui-se artigos que apresentavam texto completo gratuito, publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês e exclui-se livros, documentos e artigos que não condizem com a temática. Foram analisados 14 artigos, dos quais 9 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, logo 5 artigos foram selecionados. **Resultados:** A obesidade está diretamente relacionada com o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2), uma vez que ela causa uma síndrome metabólica capaz de favorecer o padrão diabetogênico a partir de uma resposta inflamatória. Dessa forma, fica evidente que o controle do peso, associado às mudanças no estilo de vida e terapia clínica são essenciais para o tratamento. Entretanto, estudos revelam que essas medidas são de difícil manutenção a longo prazo e, diante desse cenário, a cirurgia bariátrica surge como um procedimento que favorece a queda do índice de massa corporal e um maior controle do DM2, tanto de forma imediata, quanto por um longo período de tempo. Essa forma de tratamento é respaldada pela literatura que indica uma maior perda de peso corporal e redução dos triglicerídeos, da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada, quando comparada ao tratamento clínico tradicional. Além disso, a cirurgia bariátrica também propicia uma maior taxa de remissão do DM2. Porém, tal meta está relacionada à técnica cirúrgica utilizada, de forma que um melhor resultado está atrelado aos procedimentos de redução gástrica e *bypass* intestinal, como o *bypass* gástrico em Y-de-Roux, que promove um controle da DM2 em 79,86% dos casos. **Conclusão:** As cirurgias bariátricas são mais eficientes para a remissão do DM2 que o tratamento clínico tradicional, principalmente em pacientes com empecilhos na manutenção da terapia.

Palavras-chave: Bariatria; Diabetes; Obesidade.